

La recensione di Giulio De Petra al libro di Heinrich Nissen sul Templum

Amelia Carolina Sparavigna

Politecnico di Torino

Si presentano alcuni estratti dalla recensione fatta da Giulio De Petra al libro di Heinrich Nissen intitolato *Das Templum: Antiquarische Untersuchungen* del 1869. De Petra evidenzia alcuni punti critici nella selezione ed interpretazione delle fonti antiche fatta da Nissen. In particolare, sottolinea De Petra, lo storico tedesco considera solo le evidenze che si adattano alla sua teoria; di quelle contrarie non ne parla. Si discute anche della conseguente Nissenschen Theorie sull'orientazione dei templi e dei decumani col sorgere del sole e del legame con le feste del calendario antico.

Nel *Giornale degli Scavi di Pompei* (nuova serie), Maggio-Giugno 1869, si trova una recensione molto lunga ed estremamente interessante, preparata da Giulio De Petra del libro di Heinrich Nissen intitolato *Das Templum. Antiquarische Untersuchungen Mit astronomischen Hülftafeln von B. Tiele, 1869*. Questa recensione mette in luce alcuni punti deboli dell'approccio di Heinrich Nissen. De Petra li trova nella selezione ed interpretazione delle fonti antiche. Ci appare così un Nissen che si muove cercando solo conferme alla sua teoria, senza prendere in considerazione tutto ciò che non si adatta al suo pensiero. Piuttosto che cercare tutte le prove rilevanti, Nissen tende a costruire le sue argomentazioni in modo da ricevere le risposte che sostengano le sue idee. Giustamente Giulio De Petra segnala questo fatto, come vedremo da alcuni estratti della sua recensione. Di sicuro Heinrich Nissen non ha applicato il processo della *Fälschungsmöglichkeit*, la "possibilità di confutazione" di Karl Popper.

Prima della recensione, son necessarie due parole su Nissen e De Petra.

Nissen è stato uno storico e archeologo (Hadersleben 1839 - Bonn 1912), professore di storia antica nelle università di Marburgo, Gottinga, Strasburgo e (dal 1884) Bonn. Oltre a opere sulle fonti della quarta e quinta decade di T. Livio, sul *Templum* (1869), e su Pompei (1887), scrisse una *Italische Landeskunde* con ampia trattazione della topografia archeologica, della corografia e dell'etnologia dell'Italia antica.

Giulio De Petra (Casoli 1841 - Napoli 1925) iniziò studi di giurisprudenza dopo le superiori. Ottenne però dal direttore del Museo archeologico di Napoli l'incarico di redigere il catalogo delle epigrafi greche e latine. De Petra accettò l'incarico, abbandonando gli studi fino ad allora intrapresi per dedicarsi allo studio delle antichità. Iniziò così una carriera che lo portò alla cattedra universitaria a Napoli, ad essere ispettore degli Scavi di Pompei e alla conduzione del Museo Archeologico napoletano ed infine a senatore del Regno.

Torniamo alla recensione scritta da Giulio De Petra. Leggendola possiamo vedere come l'impronta degli iniziali studi di giurisprudenza riaffiori nel suo testo. E per prima cosa il titolo: *Das Templum, antiquarische Untersuchungen, mit astronomischen Hülftafeln von B. Tiele und vier Platen, Berlin 1869 - "Per se solo il titolo di questo libro certo non promette, che la sua esposizione critica possa entrare nella nostra bibliografia, la quale ha un campo esattamente determinato. Ma le nuove e importanti ricerche dell'A. [Nissen], ispirategli in gran parte dalle rovine di Pompei, trovano per ciò stesso una applicazione così larga ed essenziale nelle origini, nella topografia, e nei monumenti di essa città, che sarebbe imperdonabile trascuratezza non occuparsi del Templum in questi fogli"*. Anche se l'argomento principale non è Pompei, è Pompei che ha ispirato Nissen, e quindi la recensione del suo libro può trovar spazio nel Giornale che si occupa degli scavi dell'antica città sepolta dall'eruzione del Vesuvio. E poi De Petra spiega alcune cose.

Templum viene dal greco temenos, dalla radice tem tagliare. E' il luogo circoscritto in determinati limiti ed auspicato come da formule di consacrazione. Templum è il luogo ove si traevano augurii, per conoscere il voler divino. Secondo Nissen, il termine aveva quindi varie accezioni. Templum era la casa del Nume, aedes sacra. Era il luogo dei senatusconsulti. I rostri erano un templum. Alcuni comizi potevano farsi in un templum. *"Tutta la città era un templum, perché fondata con un augusto augurio, e così parimenti il suo territorio"*. Anche il quadrivio e la casa erano un templum, ma a carattere ristretto ai suoi abitanti.

Nissen non si cura di esaminare i vari casi ma analizza la più antica *"costituzione degli Italici"*, dato che ritiene questo primitivo ordinamento sociale essere il punto focale di tutto il suo lavoro, ordinamento *"di cui il templum considerato come luogo altro non è che la forma esteriore, o l'espressione materiale"*. Nel suo libro Nissen tratta inizialmente *"l'accampamento militare, poi la città, e per incidente anche la casa; risale all'origine storica del templum, discute le leggende degli Italici, disamina la loro più antica costituzione; e in ultimo viene al templum propriamente detto, cioè il luogo consacrato per uno scopo meramente religioso. A tutto ciò precede la discussione delle regole fondamentali intorno alla limitazione, poiché in esse si contiene precisamente lo schema del templum"*.

Nella recensione si ricordano quindi la linea (limes) da oriente ad occidente, il decumano, da meridione a settentrione, il kardo. L'intersezione ad angolo retto è il centro del territorio. E si danno altri dettagli. La limitazione più antica era la centuriazione a maglie quadrate e poi vi era quella per strigae e per scamme, rettangolari.

L'accampamento repubblicano è senza dubbio il luogo dove venne applicata la

limitazione. Vi sono divergenze notevoli tra Nissen, Klenze e Marquardt, dice De Petra. Ecco cosa afferma Nissen. Il campo era posto nel punto più elevato, o meglio opportuno per dar ordini. C'era la sede del console (pretorio). Questo era il centro morale del campo. Vicino c'era il centro fisico, incrocio tra kardo e decumano. Intorno al campo correva il vallum. La direzione parallela al fronte del pretorio era la via principalis o principia, poiché era l'arteria principale del campo. Era tagliata a metà dal Kardo. Segue poi ulteriore descrizione del campo. Alle estremità di kardo e decumanus vi erano quattro porte: pretoria verso oriente, decumana verso occidente, principali dextra a meridione, e principalis sinistra a settentrione.

Quindi il Nissen si occupa della misura dell'accampamento, ed è la parte più controversa sul tema.

E finalmente si arriva alle città, ed ecco la conseguenza del pensiero di Nissen. "*Le antiche città italiche, diversamente dalle moderne e da quelle del medio evo¹, non si formavano a poco a poco, ma strettamente parlando venivano fondate, cioè sorgevano con un sol atto, che aveva insieme carattere politico e religioso*". La fondazione aveva un rito speciale che gli antiquari romani attribuivano agli Etruschi, secondo una dottrina che non era limitata alle città ma anche alla consacrazione delle mura, delle porta, della ripartizione in tribù, curie e centurie. Ed il Il Nissen dimostra la cosa con argomenti filologici.

Eccone alcuni. Vi è l'affinità di urvus, il solco dell'aratro con urbs ed orbis. Poi ci sono i nomi di città: Urvinus, Ariminum (da urvus ed arare), Saepinum da septum, e dalle stirpi italiche: Taurasia nel Sannio, Taurania in Campania e Lucania, Bovinum in Apulia, Bovillea e Vitellia nel Lazio. E secondo Nissen, il principio di fondazione della città è lo stesso del territorio, come confermato da Augusta Praetoria Salassorum, Saepinum, Ariminum, e specialmente Pompei. E con Pompei, Nissen ritorna alla forma del campo militare, e successivamente a trarre l'origine dello schema delle città dalle genti italiche, quando erano ancora un popolo solo. Ma allora, risaliti ad un'epoca così lontana, ci dice De Petra, "*resta a vedere se bisogna rimontare anche più oltre, cioè al tempo in cui gli Italici non si erano anco divisi dagli Elleni, o anche al periodo primitivo della loro unione con tutte le genti ariane*". Con la filologia comparata Nissen dice che casa, porta, orto si somigliano in sanscrito, greco, latino, gotico e slavo. Ma, sottolinea De Petra, le parole relative alla vita cittadina ed alle parti della città non offrono somiglianze. Ed in tutto per tutto è nazionale la nomenclatura delle parti della casa italica.

"All'argomento filologico l'A. [Nissen] aggiunge una veduta storica, la quale scaturisce direttamente dal suo sistema². Egli riconosce che fra le popolazioni elleniche sorse la vita cittadina, sol quando le case incominciarono a raggrupparsi intorno alle alture fortificate, che servivano di rifugio in tempo di guerra. Ma quest'agglomerazione si faceva a caso, senza ordine, senza un piano prestabilito; perciò le più antiche città greche erano così, irregolari e disagiate: il che vien rilevato dai loro medesimi scrittori, e contrapposto alla nuova maniera di costruir le città attribuita ad Ippodamo Milesio.

1 Ci sono città di fondazione moderne ed anche di epoca medievale, ma sono casi diversi dai centri urbani dell'antichità a cui pensa De Petra.

2 In sostanza, De Petra nota che Nissen adatta la storia alla sua visione del templum.

Invece fra le genti italiche, l' A. nega che l' arx preesistesse alla città, e quindi che abbia potuto essere il nucleo, intorno a cui questa si sia andata formando; secondo lui l'arx sorse insieme con l'urbs , come parte essenziale di quello schema, giusta il quale venivano le città costruite."

Ad un risultato analogo arriva Nissen per gli accampamenti. Non ci sono testimonianze di autori antichi romani che attribuisca ad un eroe mitico o storico l'invenzione, e Nissen trova in tal silenzio la ragione del fatto che il campo sia sorto con un lungo lavoro in seno al popolo stesso. In sostanza Nissen conclude che lo schema di città e campi militari fu trovato dagli Italici dopo la separazione dagli Elleni, e quindi prima che si separassero le "genti con particolari dialetti; cioè quando non si erano per anco inoltrati nella penisola appenninica, ma tutti insieme abitavano nella valle del Po; Questo risultamento egli lo conferma altresì per la influenza, che la posizione geografica esercita sul carattere nazionale, specialmente in quell'epoca remota, in cui il sentimento del popolo riceve con una infantile freschezza le impressioni della natura che lo circonda. La valle del Po è quasi un gran templum, limitato dallo stesso fiume come decumanus maximus, e dai suoi confluenti che ne sono i kardines. Un tale spettacolo fece sì, che i principii geometrici, dagli immigranti portati con altri germi di coltura dall'Oriente, li venissero sviluppati e fissati in maniera, che con la loro norma furono risolti i principali problemi della vita".

"Il Nissen, dopo aver mostrato quando e dove abbia avuto origine la prima applicazione del templum, si intrattiene sulle antichissime vicende storiche dei popoli italici. Questi, egli dice, finché rimasero concentrati nella valle del Po, formarono una sola nazione". L'arrivo di nuove popolazioni di invasori (i Veneti, gli Euganei, gli Etruschi), e la sovrabbondanza della popolazione li obbligarono a dilatarsi nella penisola appenninica. *"Allora incominciò il frazionarsi e il suddividersi della nazionalità italica, poiché le diverse famiglie di cui questa si compone, corrispondono quasi sempre ad altrettante particolari migrazioni, come giustamente si avvisa il Nissen".* Però la serie cronologica delle migrazioni non si può stabilire con certezza.

Ci sono comunque dei dati grandemente probabili. Gli Umbri sono il popolo più antico italico. E varie altre considerazioni sono date sulla ricerca sui popoli antichi fatta dal Nissen. *"Pare a prima giunta, che queste ricerche per quanto utili in sé, altrettanto straniere siano al tema propostosi dall'A.; ma il vero è, che poi riescono anch'esse a fornirci nuovi tratti caratteristici della prima civiltà italica".* Ed il Nissen studia i nomi delle stirpi. Gli Hernici abitavano i monti. I Campani erano i Sanniti del piano. I Marsi, Marruccini, Mamertini erano i figli di Marte, e poi c'erano i Piceni dal picus, e gli Hirpini dal lupo, animali sacri a Marte. I Siculi dalla sica di Saturno, i Vestina da Vesta, gli Aurunci o Ausoni dall'aurora e così via. Ma rimangono inesplicati i nomi più antichi, Umbri e Latini. Ed i commenti al lavoro di sui nomi Nissen non finiscono qui.

Poi arriviamo alla costituzione italica. *"Nel capitolo della costituzione italica".* il Nissen *"discorre di parecchie istituzioni nazionali. Incomincia dalla casa, come dalla forma fondamentale dello stato, ed abbozzatone lo schema, va notando le somiglianze materiali, che fra essa e la città intercedono. Descrive il rapporto che legava quella società primitiva al mondo degli spiriti, e la poneva sotto la continua vigilanza degli Dei; mostra come i caratteri dello stato italico fossero l'isolamento e la esclusività, ma che insieme*

restassero tra le comuni della stessa gente vincoli federativi, e quali bisogni avessero dato origine ai primi commerci. Fa un cenno della istituzione della clientela, per la quale il cittadino si procacciava una protezione fuori del proprio stato, dell'altra del ver sacrum, per alleggerire la popolazione soprabbondante, dell'antico dritto di guerra, e delle diverse forme politiche, a cui in progresso di tempo giunsero gli Italici."

Dice il De Petra che lo scopo del libro di Nissen è stabilire le linee fondamentali della vita italica in periodi remoti, per mostrare un patrimonio di civiltà che tutte le stirpi avevano in comune. Il Nissen confessa il suo studio non completo, ed il recensore, De Petra, aggiunge che è un tentativo nuovo ed ardito con valore incontestabile per la paziente raccolta di osservazioni fatte sui templi e sulle vedute più antiche. **"Ma i risultati finali sono viziati dalla importanza soverchia, che alla tradizione egli attribuisce, o meglio dall'usarla che egli fa secondo uno schema preconconcetto. Egli dice [Nissen]:** << l'archeologia e le indagini sulle lingue possono darci solo i contorni generali della storia dei popoli; ma l'ordito di cui questa s'intesse, dee nuovamente ripetersi dalla tradizione. Il fondo delle leggende italiche è relativamente povero, nondimeno racchiude una quantità di insegnamenti, senza cui a niun patto si può ritrarre immagine fedele della storia antica >>. *Ciò è vero; ma poiché un ritorno puro e semplice alla tradizione, è e sarà sempre impossibile, tutto sta nel vedere come debbasi intenderla, come usarla."* Ed è palese che De Petra ha percepito che Nissen compie delle scelte opportune, tra ciò che ha a sua disposizione, per avvalorare la sua tesi. Giulio De Petra sta in sostanza segnalando quello che oggi viene detto un "confirmation bias"³, pregiudizio di conferma, e con le sue parole - come quelle sopra in grassetto - lo spiega anche in modo perfetto. Del resto, De Petra aveva delle basi giuridiche e quindi non poteva sfuggirgli l'approccio pregiudizievole fatto dal Nissen ai dati che aveva per esporre nel Das Templum la sua "costituzione italica".

Continuiamo. Dalla tradizione si ha che le città erano fondate con rito etrusco. Il Nissen dice che codesto rito non è di istituzione etrusca ma italica e lo prova coi nomi di alcune città; *"quindi conclude, non essere le antiche città italiche il risultato di lento e naturale allargarsi dei piccoli centri di abitazione, ma essere fondate con quell'ampiezza di mura, con quel numero di porte, con quella direzione di strade, che poi conservarono in tutto il tempo della loro esistenza! Ma per stabilire un principio, così contrario a ciò che in tutti i tempi ed in tutti i luoghi si è visto essere il naturale andamento delle cose umane, ci vuole ben altro che un passo di Festo combinato col dubbioso valore di taluni nomi di città. Così, anche secondo la tradizione, le iustae urbes dovevano avere tre tempii dedicati a Giove, Giunone e Minerva: stava Giove nel mezzo, Minerva alla sua dritta, e Giunone alla sinistra. Quindi ne inferisce il Nissen, a Pompei, nel tempio di Giove posto in capo al Foro, quelle tre stanzette che paiono tre celle, erano dedicate a Giove, Giunone e Minerva!"*.

Ed adesso Giulio De Petra lascia le sue osservazioni che definisce come "saltellanti", ma che sono molto interessanti, e riprende a procedere con ordine ed analizza la trattazione del Nissen sulla limitazione.

3 Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of general psychology, 2(2), 175-220.

"La limitazione, che è il punto attorno al quale si svolge il suo [di Nissen] tema, non è una istituzione meramente italica, poiché la sua origine è molto più antica, risalendo all'epoca greco-italica". Anche i greci orientavano i templi con due linee da nord a sud e da est a ovest. I magno-greci di Eraclea misuravano, delimitavano e dividevano il terreno in modo simile ai gromatici romani. Greci, Romani, Umbri e Sanniti avevano la stessa misura agraria. Il templum Latino è il temenos greco. Sopra questa base comune si innestarono differenze che portarono gli Italici ad un'applicazione ricca e svariata, con influenza anche sul *"carattere morale del popolo"*.

La prima applicazione è l'accampamento. E' nota la somiglianza tra falange macedone e romana. Il templum è lo stesso, ma alla fine l'accampamento romano non si ritrova essere come quello greco. E si torna all'origine italica in pianura padana, dove non ci sono alture, e quindi un fossato, un terrapieno o un palizzata erano necessari per la difesa. Dice ancora Giulio De Petra: *"Pertanto a me non par dubbio, che lo schema di questo lo abbiano creato in comune con tutte le stirpi italiche; ma non è meno certo, a mio avviso, che tale schema non sia quello che tratta l'A."* E poi continua con osservazioni puntuali. C'è l'osservazione delle dimensioni del campo comparate con le dimensioni delle città italiche. Ed ecco cosa dice De Petra *"ma poiché è impossibile dimostrare che l'esercito romuleo di 3000 fanti e 300 cavalieri, avesse avuto lo stesso accampamento di un esercito consolare composto di più legioni, segue che l'ampiezza di 8600 p. non è un tipo a cui i Romani si sono costantemente attenuti, ma un momento nello sviluppo storico delle istituzioni militari di quella repubblica; perciò nessuna presunzione di remota antichità può avere per sé, e quindi non può essere un giusto termine di rapporto per lo schema delle città, che sorsero indipendentemente da esso"*.

"Per ciò che riguarda la città, io dissento dalle opinioni dell'A., non meno pei fatti, che pel modo come li ha coordinati e valutati. Egli dice (pg.94): l'origine della città italica appartiene ad un'epoca, in cui la nazione già distinguevasi in varie genti, che restavano però ancora unite. E più appresso (pg.97): lo schema della città italica si è prodotto dopo la divisione degli Italici dagli Elleni, ma prima che le stirpi italiche si separassero, cioè prima di occupare la penisola propriamente detta. L'idea fin qui astratta di uno schema, egli viene a concretarla e determinarla per mezzo di due elementi: l'ampiezza della città, ed il numero de' suoi abitanti. Il primo dato ho già esposto di sopra come egli arrivi a fissarlo, cioè per la preponderanza del numero delle città aventi 8600 p. incirca di perimetro, e per il riscontro che questa misura trova nell'accampamento consolare romano. Resta ad esporre e valutare il secondo elemento." E così De Petra arriva ad Aosta. Augusta Pretoria, e poi prosegue con una lunga discussione che ci porta indietro nel tempo ai piccoli villaggi. Ed ecco la seguente osservazione.

"Se le condizioni di quella società primitiva possono giudicarsi coi medesimi criteri che ci offre la nostra società moderna, anzi tutta quanta la storia, si deve dire che la forma originaria sia unicamente quella dei pagi [plurale di pagus]; poiché le grandi città non furono mai grandi sin dalla loro origine (salvo poche eccezioni di cui benissimo dà ragione la storia), ma ebbero sempre umili principi, e solo per le felici condizioni geografiche o politiche in cui si trovarono, s'innalzarono più o meno sopra il livello comune. E questo medesimo processo io ho l'intima convinzione, che abbia avuto luogo

per la nazione italica. Ma poiché il Nissen afferma recisamente, che fin da principio esistessero le grandi agglomerazioni di case, perché tali vennero fondate, stimo conveniente esaminare in modo più speciale siffatta questione." E Giulio De Petra prosegue con un'ampia discussione che arriva alla Bovianum dei Sanniti e le sue fortificazioni, e conclude con analogia della lega latina, "*che costituisce una forte presunzione a favore della mia tesi*".

"In questo modo a me basta aver dimostrato per esclusione, che nei primi tempi della migrazione degli italici nella penisola, non può la fondazione di grandi città venir giustificata da nessuna necessità, sia politica, sia militare, sia religiosa. Una volta esclusa la necessità, rimane la sola possibilità astratta; ma questa, lo confesso, è insufficiente per indurmi ad ammettere, che in quei tempi remotissimi vi siano stati grandi concentramenti di abitazioni; e decisamente io ammetto l'altra opinione, che la sola forma originaria dei luoghi abitati dagli Italici sia il pago. Primariamente ... Che se ciò regge per periodo, che corrisponde al primo stabilirsi delle popolazioni italiche nella penisola appenninica, a fortiori si ha da negar la esistenza delle grandi città nel tempo, in cui la nazione occupava ancora la valle del Po. Quivi adunque non è possibile che gli Italici abbiano creato il loro tipo di città".

In sostanza Nissen propone uno schema. "*Uno schema che niente altro aveva di fisso e di stabilmente determinato, all'infuori del rito religioso, con cui veniva consacrata la fondazione del pago; ma l'ampiezza e la forma di questo, e il numero delle famiglie che vi dimoravano, tutto poteva variare secondo le circostanze. E molto meno poi ammetto, che la consacrazione religiosa, cioè che il solco di aratro condotta intorno all'area destinata per luogo di abitazione, desse a questo una immutabilità così rigida, che come si avvisa il Nissen, gli avanzi di recinti di antiche città, quali ora li vediamo, denotino esattamente i contorni seguiti nella loro fondazione. Una così esagerata stabilità è innaturale, perché contraria al progressivo aumentarsi della popolazione."* Ed il Nissen come risolve il fatto che la popolazione può aumentare? Scansa il problema ricorrendo al ver sacrum.

"Ma le primavere sacre di cui abbiamo conoscenza, furono piuttosto inviate da una intera popolazione, che dalle singole città; e se queste veramente avessero adottata quella istituzione, per alleggerirsi degli abitanti troppo cresciuti, le notizie che potevano giungere fino a noi di primavere sacre, dovrebbero essere immensamente numerose". E quindi De Petra chiama l' esempio di Roma. "*La primitiva città, fondata sul Palatinum, aveva alle radici di questo il suo pomerium, che vien descritto da Tacito (ann .XI. 27), ed il mundus, che era sempre nel mezzo della città, trovavasi in arca Apollinis (FEST., p. 258). Plutarco (Rom. 11) parla di un altro mundus presso i Comizi, che secondo ogni verosimiglianza dee riferirsi al pomerio, dilatato per la fusione coi Sabini di T. Tazio. Finalmente Servio Tullio fu autore di un altro dilatamento del pomerio, che durò fino a Silla. E quindi se Roma, almeno nei primi tempi, mutò ed allargò ripetutamente i confini del suo recinto, non so perché le altre città dovessero avere, per i limiti entro cui furono fondate, una religione così irragionevole"*.

La conclusione di queste brevi osservazioni, dice De Petra, intorno all'antichissima città italica è, "*che le vedute del Nissen in massima parte io non posso accettarle; ma in un punto essenziale siamo però di accordo, cioè per la fondazione. Da questo elemento*

deriva tutta la differenza, che io sappia notare tra le prime dimore degli Italici e quelle degli Elleni, le une e le altre erano piccole aggregazioni di case," e nelle fonti greche De Petra non rinviene alcuna traccia di cerimonia religiosa, o di un qualsiasi rito, come la consacrazione del cominciamento di una città. Tra gli Elleni si ha che "le abitazioni si raggruppavano successivamente, ad una ad una, e senza ordine di sorta intorno alla rocca". Invece, "le tradizioni sulla nascita di Roma sono indissolubilmente connesse agli augurii ed al rito della fondazione, la quale perciò deve riguardarsi come una istituzione meramente italica", e quindi "a rigore può dirsi, che le città italiche venivano fondate, cioè consacrate da un rito religioso. È questa una prima differenza; l'altra è che nello schema della fondazione, stava implicitamente racchiusa un' applicazione del templum. Intorno a ciò non abbiamo testimonianze dirette, che si riferiscano ai tempi antichissimi; però qui suppliscono i monumenti. Basta gettare uno sguardo sulla parte sannitica di Pompei ..., e dalla regolarità con cui s'incrociano il decumano ed i cardini, e dal parallelismo rigoroso delle strade secondarie, ognuno resterà convinto, che la città italica conteneva una stretta applicazione del templum, ossia dei principii della limitazione che in questo si radicavano."

"Se l'applicazione del templum alla città ed all'accampamento è un portato tutto proprio della nazionalità italica, la sua origine però, come ho detto più innanzi, rimonta all'epoca italo-greca, e quindi deve essere un elemento, una istituzione, in cui il templum si manifesti con una forma perfettamente comune alle due nazioni", continua De Petra. "Questa forma non può rinvenirsi altrove, che nell'orientazione del tempio propriamente detto, della casa del Nume; però il determinarla con certezza non è cosa agevole. Difatti i templi greci erano tutti, meno qualche rarissima eccezione, rivolti sempre verso oriente; al contrario i templi romani, guardavano chi l'una e chi l'altra parte del cielo, presentano tutte le direzioni possibili. Di questi due fatti diametralmente opposti, quale rivela meglio il carattere primitivo? Sarà originaria l'orientazione greca, come quella che si fonda sul nascere ed il tramontare del sole, due momenti che hanno un significato religioso grandissimo? O sarà invece la varietà dell'orientazione italica, come quella che esprime il sentimento dell'unità e della indivisibilità della natura? Il Nissen si attiene a questa seconda opinione, e ragionevolmente; perché nella stessa orientazione ellenica appaiono tracce della primitiva varietà: così il tempio di Apollo a Figalia è orientato a nord, e nei casi di due templi riuniti, le immagini delle divinità guardavano punti opposti del cielo".

Che la direzione verso oriente avesse potuto acquisire fra gli Elleni, e per via dell'osservazione del corso del Sole, una prevalenza così decisa è incontestabile. *"Rimane però a vedere, quali cause abbiano fatte conservare tra i Latini l'orientazione verso tutti i punti cardinali; e la ragione il Nissen la trova nell'influenza degli Etruschi".* Secondo la Disciplina Etrusca, il cielo si divideva in quattro regioni: la prima era tra il settentrione e l'oriente equinoziale (da Nord a Est), la seconda arrivava fino al mezzogiorno (da st a Sud), la terza andava da mezzogiorno all'occidente equinoziale (da Sud a Ovest), ed infine la quarta fino al settentrione (da Ovest a Nord). Ogni regione veniva poi divisa in ulteriori quattro parti e così il cielo era diviso in 16 regioni, abitate da una divinità. *"Ora una corrispondenza o un legame tra questa dottrina augurale e l'orientazione dei templi*

italici, il Nissen ritiene che vi fosse certamente, in quanto che il tempio veniva orientato, cioè teneva rivolta la fronte, o l'ara del Nume, da quella parte del cielo, ove dimorava la divinità cui era consacrato. Questa corrispondenza si scorge meglio in taluni casi pratici, ammettendo un'altra osservazione dell'A., cioè i gruppi di divinità abitanti in regioni opposte, si completassero mutualmente, la 1ª con la 9ª, la 2ª con la 10ª etc. Così lunonis Sospita genius, che è nella 9ª regione, completa Iupiter che con altre divinità dimora nella prima", e così via. "Però la necessità e la convenienza di ravvicinare le divinità dei gruppi opposti, non si può dimostrare sino a fondo, perché ci riescono in gran parte oscuri i nomi degli Dei, che sappiamo aver abitato nelle singole regioni".

Questa divisione del cielo è fatta rispetto ai punti cardinali. Questa è la orientazione "secundum coelum", dove l'asse principale, il cardine, è quello attorno al quale appare girare la volta celeste. La proiezione geografica di questo axis mundi è la direzione Nord - Sud. L'orientazione etrusca è una, un'altra è quella legata al corso del Sole, come sottolinea Giulio De Petra.

"Ad ogni modo la sopra esposta dottrina augurale può avere la sua importanza pratica, nel caso delle orientazioni non attinenti al corso del Sole; ma quando il tempio è rivolto o dove nasce o dove tramonta il Sole, altri criteri si offrono per ricavare un'utilità pratica dallo studio dell'orientazione. È da premettere, che molti templi e pubblici edifizii sono rivolti ad oriente, ma i loro assi invece di essere paralleli, son fin nella stessa città, nella stessa piazza divergenti. Così è degli edifici posti sul lato orientale del Foro di Pompei; per formarvi una linea che soddisfacesse l'occhio, grande studio si è messo nel prolungare o altrimenti modificare le parti secondarie degli edifizii medesimi. Perché ciò?".

Ed ora arriva la descrizione di una applicazione pratica della teoria di Nissen sulla direzione dell'asse lungo del tempio o anche del decumano della città. La proposta di Nissen è quella che venne poi definita la Nissenschen Theorie, insegnata anche da Friedrich Nietzsche nelle sue lezioni all'Università di Basilea.

"La ragione è, che la direzione verso oriente non esprime d'ordinario un dato fisso, non indica l'oriente equinoziale, ma l'oriente di un determinato giorno dell'anno, ben sapendo gli antichi, che il Sole muta di posto ogni giorno, e che il punto oriente di ieri non sarà quello di domani. Quel determinato giorno, a cui si riferisce l' orientazione del tempio, non può esser altro che il giorno della fondazione, cioè della consacrazione: apud Romanos nihil fuil tam solemne, quam dies consecrationis (SERV. ad Aen. VIII. 600). A quel modo che il fondatore della città osservava con la groma il punto dell'orizzonte, ove in quel giorno spuntava il Sole, e quindi sulla linea del raggio solare che veniva indicata dalla groma, tirava il decumano (posita auspicaliter groma, ipso forte conditore praesente, proximum vero ortum comprehenderunt, et in utramque partem limites emiserunt HYGIN., p. 170), al modo stesso facevasi nella fondazione del tempio. Perciò la direzione dell'asse di questo, cioè del decumano, era in corrispondenza col giorno della fondazione; e quindi conosciuta quella, si può conoscere con un calcolo astronomico anche questo. D'altra parte le feste in onore di una divinità s'istituivano d'ordinario, per ricordare il giorno della fondazione di un tempio ad essa dedicato. Festo ne porge due esempi specchiatissimi: Martias calendas matronae celebrabant, quod eo die lunonis

Lucinae aedis coli coepta erat (p . 147); Quinquatrus... Minervae autem dicatum eum diem existimant, quod eo die aedis eius in Aventino consecrata est (p . 257). Onde è, che avuto dall'orientazione del tempio il giorno della sua fondazione, se in quel giorno o nei vicini il calendario pone una festa, ci è tutta la probabilità che il dio in onore di cui facevasi quella festa, fosse anche il dio al quale era stato innalzato quel tempio . Questa è la nuova teoria dell'Autore [Nissen] sull'orientazione degli antichi templi. Il fondamento su cui riposa è ragionevolissimo, perché non trovo che possa oppugnarsi il presupposto che stabilisce, avere gli antichi trovare fra i segni del cielo e i templi dei Numi in terra. Le speciali applicazioni, che il Nissen fa di questo principio alle antichità greche ed italiche, sono da lui dimostrate con buoni argomenti. Solo ci è, che l'utilità pratica della sua teoria rimane in un campo assai ristretto. Perché dati gli aiuti astronomici per trovare l'orientazione dl tempio, supposta anche una profonda conoscenza dell'antica cronologia, per tradurre con la possibile esattezza i giorni ed i mesi nostri nei giorni e nei mesi dei calendari anteriori alla riforma giuliana, romane sempre come desideratum la completa conoscenza delle feste antichissime." E Giulio De Petra conclude che si riserva future discussioni dettagliate su quanto detto dal Nissen di Pompei.

Nella sua recensione del *Das Templum* di Nissen, De Petra non trova nulla di irragionevole nel trovare dei segni del cielo riflessi nelle direzioni di templi o città. Il problema però è che esiste una questione cronologica. Non vi è una corrispondenza tra calendario giuliano e il calendario lunisolare romano tale da permettere un'esatta corrispondenza tra sorgere del sole e feste romane. E poi non si ha la completa conoscenza delle feste antiche. Quindi, a che giova la teoria di Nissen?

Nissen pare così convinto della sua tesi, da non porsi neppure il problema legato alla cronologia. E nemmeno si è ricordato che le feste romane, prima dell'introduzione del calendario Giuliano, erano come la Pasqua dei giorni nostri. La data della Pasqua cambia ogni anno, a seconda della prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. Non è quindi possibile associare una direzione solare specifica alla Pasqua. Con questo, non si vuol dire che non possano esistere orientazioni solari legate a solstizi, equinozi, o anche a quelli che sono definiti "cross-quarter days", ossia i giorni che stanno a metà tra solstizi ed equinozi, ma che per le altre orientazioni ed eventuali legami con le feste del calendario si è fortemente condizionati dal problema cronologico.

Si conclude con tre osservazioni. La consacrazione di un monumento o di un altare avveniva quando la sua costruzione era terminata, e lo sappiamo per via degli studi sull'Ara Pacis, a Roma. Ecco cosa dice Augusto: «Quando tornai a Roma dalla Spagna e dalla Gallia [...] compiute felicemente le imprese in quelle provincie, il Senato decretò che per il mio ritorno si dovesse consacrare l'ara della Pace Augusta presso il Campo Marzio e dispose che in essa i magistrati, i sacerdoti e le vergini vestali celebrassero un sacrificio annuale.» (Res Gestae Divi Augusti, 12-2.). Il 4 luglio del 13 a.C., il Senato decise di costruire un altare dedicato a tale raggiungimento in occasione del ritorno di Augusto da una spedizione militare di tre anni in Spagna e nella Gallia meridionale. La dedica alla divinità, cioè la cerimonia di consacrazione solenne, ebbe luogo il 30 gennaio del 9 a.C. . Quindi, anche se l'altare avesse avuto una certa orientazione solare legata al giorno dell'inizio dei lavori, non è detto che la data della consacrazione fosse tale da avere il sole

levantesi esattamente nella stessa direzione. In effetti, Augusto ha scelto il 30 Gennaio per via del compleanno della moglie Livia.

Se pensiamo all'analogia con i luoghi di culti cristiani, sappiamo che è la stessa cosa: c'è la posa della prima pietra dell'edificio e poi la sua solenne consacrazione. Ed è più facile trovare tra i documenti superstiti, per gli edifici più antichi, la data della consacrazione e non quella della posa della prima pietra. Questo pare essere un segno di una diversa importanza relativa, dove è la consacrazione a prevalere.

La seconda osservazione riguarda il passo di Igino Gromatico. Quello che si legge nella recensione di De Petra è una parte estrapolata dal contesto. Posta con buoni auspici la groma, uno degli strumenti di misura romani, magari alla presenza del fondatore, si iniziava la misurazione. Igino dice che la direzione fondamentale è quella geografica Nord Sud determinata dalla direzione del meridiano, e ci si dovrebbe riferire ad essa per fare un lavoro di agrimensura bel fatto. Ci sono però dei gromatici inesperti che invece di trovare le direzioni cardinali, scambiano la direzione del sorgere del sole, che cambia tutto l'anno, con la direzione equinoziale. Di questo passo di Igino si sono fatte svariate interpretazioni; alla più semplice - quella scritta sopra - viene talvolta preferita un'interpretazione a supporto della Nissenschen Theorie, da chi pensa che tutta l'agrimensura romana debba ricadere sotto l'orientazione solare e non sotto la pratica dettata dal luogo scelto, dai corsi d'acqua e dalle vie di comunicazione. Si discuterà più avanti, in relazione alla Via di Nola di Pompei, come Nissen elabori ulteriormente il testo di Igino, per riuscire ad arrivare a giustificare la sua idea di orientazione solstiziale della via.

La terza osservazione riguarda le colonie romane, come ben discusso da Arthur Eckstein, (1979) in *The Foundation Day of Roman Coloniae*. *California Studies in Classical Antiquity*, 12, 85-97, non è noto quale sia il giorno che i coloni consideravano come giorno natale delle colonie. C'è chi dice che fosse il giorno in cui veniva esposta la "forma urbis" nel foro, c'è chi propone il giorno della cerimonia di tracciamento del perimetro con l'aratro e c'è chi propone il lustrum (purificazione) dei coloni. E si noti anche che, nel lavoro di Eckstein, non si trova menzionato il giorno in cui si iniziava a tracciare il decumano. La ragione di questa incertezza sul giorno natale delle colonie, quello che i coloni celebravano, sta nel fatto che non ci sono fonti storiche che ci dicano come esso venisse scelto. L'idea quindi che il giorno di fondazione sia da intendersi, anche per i coloni romani, come quello del templum legato al sorgere del sole, è la proposta di Nissen. Sulle orientazioni di campi militari, città e centuriazioni si invita a leggere il lavoro di Joël Le Gall, *Les Romains et l'orientation solaire*. *Mélanges de l'école française de Rome Année 1975* 87-1 pp. 287-320. Non c'è nessun testo antico che dice che le città seguissero la regola dell'orientazione solare.

La letteratura antica non dice che le città romane dovessero avere il loro decumano orientato col sorgere del sole il giorno di fondazione, e per di più che questo giorno dovesse essere una festa del calendario. Questa è la proposta che si trova nella Nissenschen Theorie, costruita da Nissen con quello che gli fa più comodo. Nella sua recensione, Giulio De Petra è stato molto bravo ad evidenziare questo fatto.

La discussione continua con le seguenti sezioni:

Osservazioni di Ferdinando Castagnoli sul Templum

Analisi del Cap. IV del Templum di Nissen

Testo completo della recensione di Giulio De Petra

Osservazioni di Ferdinando Castagnoli sul Templum

Oltre alle osservazioni di De Petra, aiutiamoci con un testo di Ferdinando Castagnoli, per capire come il Templum venne inquadrato da Nissen nello schema ortogonale delle città Italiche. Ferdinando Castagnoli (1917 – 1988) è stato un archeologo e topografo italiano, che ha insegnato all'Università La Sapienza di Roma. Il suo lavoro sul campo lo ha portato alla scoperta del Santuario latino di Lavinium.

Il Capitolo 4 del testo di Castagnoli parte dalle planimetrie assiali che si trovano a Veio, forse a Cortona, e nel nucleo arcaico di Pompei, forse attribuibile all'ambiente italico. Il sistema assiale non sembra pertanto sconosciuto nel mondo etrusco-italico. Schemi più complessi come quelli di Capua e Marzabotto, sarebbero però il risultato di una diretta influenza greca. Castagnoli aggiunge inoltre che l'unica caratteristica dell'urbanistica etrusca documentabile, al 1971, è il sistema assiale già segnalato da Haverfield e von Gerkan come caratteristico del popolo italico. Tuttavia, si deve sottolineare che il sistema si trova anche in Grecia. Castagnoli esclude che il sistema abitativo Villanoviano si possa definire assiale.

Castagnoli prosegue con la Roma Quadrata dicendo che il sistema assiale, una volta perfezionato, ha trovato largo impiego nel mondo romano. Non però in origine a Roma, come supponeva Varrone (*dictaque primum est Roma quadrata, quod ad aequilibrium foret posita*), delimitata e delineata per mezzo della groma. Diversi studiosi, soprattutto Täubler e Basanoff, nel solco di Varrone hanno tentato invano di ricostruire cardine e decumano sul Pa-

latino. Pure vano è stato il tentativo di Piganiol di trovare cardine e decumano nel Foro Romano.

Il sistema assiale porta Castagnoli a considerarne l'uso fattone dagli Etruschi, che hanno incorporato il rapporto tra la delimitazione terrestre e il Templum celeste. Il cielo è come un cerchio diviso in quattro parti da due assi. Il cardine e il decumano, impiegati nell'urbanistica, erano una rappresentazione terrena del modello celeste. Ulteriori delimitazioni all'interno dei quattro settori determinarono la distribuzione dei seggi degli dei, grazie a quanto detto da Marziano Capella. Queste disposizioni all'interno dei quattro settori erano strettamente legate all'arte di leggere i presagi tramite il quadrante in cui si vedono fulmini ed omina di augurio, come si vede dalle suddivisioni delle viscere di Piacenza, inscritte con i nomi degli dei appropriati a ciascuna. I vari settori erano probabilmente legati anche al volo degli uccelli. Gli Etruschi, però, a differenza dei Romani e degli Umbri, non hanno lasciato traccia di quest'arte.

Al Templum dei cieli corrispondeva un Templum sulla terra, cioè il "luogo consacrato dagli auspici". Sfortunatamente, le prove riguardanti l'orientamento del Templum sono contraddittorie. Varrone, e Plinio, dicono preferibile un orientamento meridionale. Da Livio, Dionigi di Alicarnasso, Plutarco e Isidoro deduciamo un orientamento orientale. Eppure Vitruvio, che secondo Nissen attinge a fonti ellenistiche, raccomanda che la parte anteriore del tempio sia rivolta a ovest. Questo orientamento è quello che conoscevano i gromatici, poiché prediligevano l'ovest non solo per l'orientamento del tempio ma soprattutto per le linee base (lineamenta) usate nei rilievi topografici. E infine, appare da Omero e Platone che i Greci avevano un orientamento settentrionale. Molti diversi sistemi cosmici si fondono in queste dottrine - dice Castagnoli - e rendono quasi impossibile indicare sequenze temporali, poiché vanno dall'epoca babilonese fino all'era ellenistica.

Come ha osservato Cicerone, il motivo fondamentale è certamente la divisione quadripartita dei cieli, che spiega anche il sistema di sedici regioni. Questo motivo è comune nell'arte babilonese della speculazione in funzione del presagio e probabilmente ne deriva. I cambiamenti nell'arte dell'orientamento riflettono le differenze nel rituale. Gli Etruschi favorirono un orientamento a sud. A parte l'autorità di Varrone ed altre fonti citate da Festo, l'orientamento del Comitium Romanus, con la Curia a nord e il Tribunale a sud, può essere addotto come prova. L'asse nord-sud si trova con orientamento preciso a Marzabotto, nel Tempio di Apollo a Roma, e di Giove a Terracina ma era solo approssimativo nel Capitolium a Roma. Spesso il modello urbano ha inoltre prevalso su quello religioso. I templi greci, d'altra parte, erano orientati verso est per una questione di principio.

Nelle città e negli agri centuriati, il sistema di orientamento è diverso. La linea base è quella est-ovest. Non c'è dubbio che le dottrine dei gromatici siano speculazioni astratte che hanno sovrapposto artificialmente teorie cosmiche alla pratica topografica standard. Tuttavia, sembra esagerato credere che queste dottrine siano state formulate da Varrone, sulla base delle teorie ellenistiche dell'orientamento dei templi, come sostiene Barthel. Né possiamo dire, come sostiene Weinstock, che non vi fosse alcun legame tra l'arte del rilevamento e le teorie del cosmo. Contrariamente alle solite affermazioni, ci sono esempi di centuriazione orienta-

ta; si noti inoltre che la centuriazione è effettuata dopo che era stata collocata la groma con gli auspici.

Fatte queste precisazioni, continua Castagnoli, dobbiamo tuttavia concordare nel mettere in relazione la teorizzazione dei gromatici con l'erudizione della tarda Repubblica. In particolare, il sistema di delimitazione urbana e agraria non ha nulla in comune con il Templum, come si vede anche nel fatto dell'orientamento est-ovest piuttosto che nord-sud. W. Müller sostiene però che esisteva una relazione tra il Templum degli auspici e l'uso della delimitazione, e vede la delimitazione come una trasposizione di un antico concetto di calendario celeste.

Ma è la città - sottolinea Castagnoli - che ci interessa particolarmente. Le teorie di K. O. Müller e di Nissen di una città che è un Templum sono state giustamente smentite da Valetton e da Thulin. "The theories of K. O. Müller and Nissen of a city being a templum have been justly denied by Valetton and by Thulin". Sebbene la fondazione della città sia avvenuta secondo un rito etrusco, l'inauguratio urbis si è occupata del tracciamento delle mura, non del disegno della città stessa, come osserva Valetton. Vi è poi anche chi ha distinto l'urbs dall'oppidum nella delimitazione sacra del templum e nei confini del pomerium. Allo stesso modo, ci sono molti dubbi su un elemento sempre considerato fondamentale per il presunto templum urbano, e cioè il mundus nel centro della città. Ad Ostia, Calza propone di trovare il mundus all'incrocio del cardine e del decumano. Tuttavia, se c'è una cosa chiara dai testi, come Hedlund in particolare ha mostrato, è che il mundus non ha nulla a che fare con i riti di fondazione della città. In effetti, il mundus a Roma era una caverna sacra a Cerere e ai Mani, e non vi è alcuna fonte che lo collochi sul Palatino.

È stata formulata un'ulteriore linea di ragionamento a favore del rapporto tra il Templum e la città: la teoria di una città circolare quadripartita, analoga alla città orientale, postulata su due argomenti fondamentali. Il primo, riguardante la forma circolare in generale, si basa sul legame morfologico tra urbs e orbis, già stabilito da Varrone ma senza fondamento. Il secondo argomento, avanzato da W. Müller tra gli altri, è che l'appellativo Roma quadrata dovrebbe essere inteso come quadripartito, come Altheim aveva precedentemente proposto, e che il concetto di una città circolare si trova in un passaggio di Plutarco. Però, il riferimento di Plutarco riguarda una teoria che non ha nulla a che fare con la Roma quadrata; il passo di tale scrittore non ha valore nemmeno come testimonianza di una tradizione di una Roma circolare.

In conclusione, il Templum celeste e il Templum augurale sono distinti dai sistemi di pianificazione urbana. L'orientamento della città, poi più tardi impiegato negli agri divisi, è invece attribuibile all'influenza greca, soprattutto per l'origine greca del termine groma, come ha suggerito Thulin. Posidonia può essere presa come ulteriore prova, poiché è un esempio di orientamento est-ovest. Il tutto - dice Castagnoli - diminuisce in modo sostanziale l'importanza dell'influenza etrusca sullo sviluppo di città pianificate in modo uniforme. Si possono individuare due caratteristiche fondamentali dell'architettura etrusco-italica, l'ortogonalità e la simmetria assiale (che si suppone gli Etruschi abbiano ereditato a loro volta dal mondo egizio-mesopotamico). Queste caratteristiche si trovano nella disposizione dei templi, delle

case e delle città. Non è corretto, tuttavia, sostenere che queste caratteristiche siano esclusivamente etrusche, soprattutto se la pianta assiale della casa è di derivazione orientale, come sembra probabile. Né si può ignorare che l'influenza etrusca e italica nello sviluppo di una città a planimetria regolare fu minima. Come ha notato il Pallottino, frontalità e simmetria assiale appartengono a tutta la cultura mediterranea.

Questa è la discussione di Castagnoli. I vari riferimenti ad altri autori moderni e classici si trovano nel suo testo. Nel testo di Ferdinando Castagnoli incontriamo due Müller. W. Müller è Werner Müller (1907 - 1990) etnologo tedesco. L'altro Müller è Karl Otfried Müller (1797 - 1840) grecista, filologo classico ed etruscologo tedesco, conosciuto col nome italianizzato di Carlo Ottofredo. Si ripete ancora una volta, che Castagnoli sottolinea che le teorie di K. O. Müller e di Nissen di una città che è un Templum sono state giustamente smentite da Valetton e da Thulin. Se la città non è un templum, perché dovremmo trattarla come tale?

Karl Otfried Müller ci ricorda di quando si traevano gli auspici; era di notte, prima del sorgere del sole. Il Templum era quindi creato prima dell'alba. Le direzioni che avevano gli assi del templum erano a croce, perpendicolari una all'altra. Una seguiva l'asse meridiano, l'asse del mondo, l'altra la direzione equinoziale, quella del sorgere del sole agli equinozi. E per quanto riguarda cardine e decumano, Müller dice che ad un certo punto sono arrivati gli agrimensori "unwissende", ignoranti, che invece di prendere come linea di riferimento quella equinoziale, si orientano col sole, e quindi come capita secondo la stagione.

Nell'antica Roma, era compito degli "auguri" quello di interpretare la volontà degli dèi e trarre auspici. Informazioni sull'ufficio del "pubblico augure" vengo da vari contributi, tra cui un commento a Cicerone. Invero, si dice, ogni magistrato aveva diritto di valersi de pubblico augure per consultare gli auspici; e questo si diceva habere spectionem. Fra le maniere poi del consultare gli auspici, principale era quella dell'osservare il cielo per i lampi, che accennassero il volere di Giove. Ed affinché il lampo potesse essere segno favorevole, bastava che il pubblico augure avesse detto d'averlo visto splendere da sinistra. Da sinistra veniva ogni segno favorevole. Il diritto della "spectio", o meglio dell'osservare il cielo, era proprio dei magistrati; gli auguri avevano per proprio ufficio l'accennare o far vedere al magistrato il favorevole o sfavorevole augurio, ossia dar la "nuntiatio" o l' "obnuntiatio".

Quando si doveva prender gli auspici, venuto il magistrato coll'augure dopo la mezzanotte fuori della città nel luogo del Campidoglio, detto auguraculum, l'augure levando il suo lituo, ch'era un bastone in alto ricurvo a spira, segnava in cielo due linee a croce; l'una da oriente ad occidente detta decumanus, l'altra dal mezzogiorno al settentrione detta cardo. L'augure così fissava mentalmente tanto spazio di cielo quanto poteva raggiungere con la sua visuale; spazio, che forse dall'essere tagliato mentalmente e conforme al muoversi in alto del lituo, era detto templum, con voce derivata da una radice italica affine al greco significante tagliar per mezzo.

Il punto del templum, dove il cardo s'incontrava col decumano, era detto decussis; e sotto ad esso si poneva l'augure ad esplorare il cielo. Conforme poi, l'augure volgeva lo sguardo o ad

oriente, secondo Dionisio, Plutarco; o a mezzogiorno secondo Varrone; era per lui sinistro (pars sinistra) lo spazio di cielo che aveva alla sua sinistra, destro (pars dextra) quello spazio che aveva alla sua destra: dinanzi aveva la pars antica, di dietro la postica. Erano queste le quattro determinate regioni (ratae regiones) nelle quali, secondo il rito romano, gli auguri divisavano il cielo, quando, prendendo gli auspicii, dovevano distinguere la natura delle folgori. Per contrario erano sedici quelle regioni onde il rito auspicale degli Etruschi divideva il cielo, come è detto nel II de Divin . c . 18 : « cælum in XVI partes diviserunt Etrusci. Facile id quidem fuit, quattuor, quas nos habemus, duplicare etc » .

Gli "auspicia urbana", distinti dai militari o bellici (de Divin. II , 36), si tenevano sulla rocca del Campidoglio, e fuori del pomerio. Ma poiché gli auguri dovevano avere dinanzi al loro sguardo il cielo aperto di ogni parte , così esercitavano la loro autorità auspicale anche in città: onde potevano far demolire quegli edifici che in essa avessero impedita la loro veduta; così ne scrive M. Tullio Cicerone. In letteratura antica non si trova una parola sulle regole relative alla fondazione delle città, come già sottolineato da Francis Haverfield.

References

Castagnoli, Ferdinando (1971). *Orthogonal town planning in antiquity*, Cambridge, Mass., MIT Press.

Müller, Karl Otfried (1828). *Die Etrusker*. Breslau. Im Verlage von Josef Max & Komp.

Sichirillo, Giacomo (1878). *I tre libri di M.T. Cicerone intorno alle leggi*. Marcus Tullius Cicero, Tip. del Seminario.

Thulin, C. O. (1906). *Die etruskische Disciplin*. Die Etruskische Disciplin V1-2: Die Blitzlehre Und Die Haruspicin, Nuova Edizione. Kessinger Publishing, LLC (April 18, 2010)

Valeton, I. M. J. (1892). *De templis romanis*. Mnemosyne, 338-390; Valeton, I. M. J. (1893). *De templis Romanis (Continued)*. Mnemosyne, 62-440.

NISSEN e la VIA di NOLA di POMPEI

Nel Capitolo IV del Das Templum, Nissen porta l'esempio di Pompei come orientata secondo il sorgere del sole al solstizio d'estate. Su sua richiesta, Nissen aveva mandato nel Giugno del 1867 un amico, R. Schöne, ad osservare il sorgere del sole, per stabilire empiricamente un legame tra periodo temporale ed azimut del Decumano. Unico giorno adeguato era il solstizio d'estate, per la Via di Nola. L'amico scrive a Nissen il 20 di Giugno, inizialmente mostrando dubbi riguardo il poter vedere il sole sorgere in direzione della via. L'azimut solare non è abbastanza a Nord, ma il giorno successivo si ripropone di andare ad osservare nuovamente il sole. Una nota a matita come postscript dice: 21 Giugno, ore 5 1/2. Arrivo ora da Pompei - scrive l'amico. Il sole splendeva davvero oggi nella via, ma in modo tale che il lato Sud di essa restava in ombra. C'è una montagna all'orizzonte. Idealmente essa è il punto origine, esattamente nella direzione della via. Quindi, solo il solstizio può essere, più o meno, adatto per l'orientazione solare.

Dopo la descrizione della prova empirica, che non è stata completamente soddisfacente, Nissen prosegue col passo di Igino Gromatico: et siet si kardo a monte non longe nascatur siue decimanus, quomodo potest cursus comprehendi recte, cum ferramento sol occiderit et trans montern sol adhuc luceat et eisdem ipsis adhuc campis in ulteriore parte resplendeat? Come possiamo determinare, col ferramentum, nel modo più appropriato possibile, il moto apparente del sole, se il sole è prossimo a montagne? Nissen è quindi portato a supporre, dato il solo esempio di Pompei e della Via di Nola, che sia il sorgere del sole oltre le montagne (orizzonte ottico) ad essere rilevante.

Abbiamo però Frontino (De Limit. 14, 14-17), che dice che multi mobilem solis ortum et occasum secuti variarunt hanc rationem. sic uti[que] effectum est, ut decimani spectarent ex qua parte sol eo tempore, quo mensura acta est, oriebatur. Molti seguono il sorgere e tramontare del sole, deviando dall'orientazione Est-Ovest. Prendono il punto ortivo del sole quando si inizia l'agrimensura. Seguendo quindi Frontino, il solstizio d'estate non avrebbe nulla a che fare con Pompei.

Nissen usa Igino Gromatico, e si dimentica di Frontino.

The Nolan Street of Pompeii in Chapter VI of Das Templum by Heinrich Nissen

Amelia Carolina Sparavigna

Department of Applied Science and Technology, Politecnico di Torino

In the Chapter VI of a book by Heinrich Nissen, entitled *Das Templum*, 1869, we can find the author claiming the Nolan Street of Pompeii had been aligned according to the sunrise on summer solstices. Here we discuss how Nissen justified his thought. We will see in particular his point of view about the orientation according to sunrise as rebuked by Hyginus. In the discussion, we will also mention the observations made by Ferdinando Castagnoli on Nissen's *Das Templum* and by Stefano De Caro on the orientation of the Nolan Street.

Torino, June 4, 2021

Introduction

Heinrich Nissen, in a book entitled *Das Templum*¹ (1869) [1], proposed an analysis of the orientation of temples, military camps (*castra*) and towns, according to the sunrise. Of his thought, and in particular of his proposal linking the orientation of the *decumanus*, the main street of a town or a camp, to the foundation day we discussed in [2]. Nissen's work had been criticized, as reported in [2], in particular for the fact that he saw the presence of a quadripartite *templum* when the town was deduced. Let us note that the solar orientation in Roman world has been discussed in a very careful manner by J. Le Gall [3,4]. A detailed discussion of *Das Templum* has been made by Giulio De Petra in his review of Nissen's book [5].

Of the *decumanus*, Nissen is talking in Chapter VI of the book [1]. And there we find the discussion of Nolan Street of Pompeii. Nissen claims that this street has been oriented to the sunrise on summer solstice. However, there is a problem, the alignment is not a perfect one, because of the natural horizon. It could be a possible orientation if we consider the astronomical horizon [6].

We know that Roman surveyors mentioned several orientations of the subdivision of land (*centuriation*) [3]. There is the orientation according to North-South and East-West geographic directions, which was considered the perfect one. Then we find orientations according to sunrise, to the widest range of the land, coastline and mountain ranges, and according to the presence of main roads. By means of a solar orientation, "aiming at the rising sun, at the point of the horizon at which the sun

¹ A *Templum* is an open space for augural observation. From it, the temple, a place dedicated to a deity, a sanctuary.

appears on a given day, then the decumanus is determined by simply lengthening the line found on the groma to both sides", as told by Nissen himself. However, in this case, the Nolan Street is not oriented to the sunrise.

This problem about the role of horizon, probably, induced Nissen to discuss the orientation of decumani, in a manner that he defined as new. He considers a passage by Hyginus, where Hyginus rebuked the solar orientation, proposing an opinion which is different from those of other scholars ("There we find a Niebuhr that sees it as "proof of the rawness of the local Roman surveyors", Rudorff on the ignorance of the Mensores"). By his new reading of Hyginus, using also the question about the surveying of a land where hills are present, Nissen seems to move to an ideal orientation, according to an astronomical horizon. However, he is not clear at all in explaining his approach. In any case, after reading Nissen's words, it seems that for the German scholar, it is the orientation according to sunrise that has to be considered. And in this framework, he can claim a Pompeii oriented according to solstices.

The Nolan Street in maps

Before continuing the discussion of Nissen's *Das Templum*, let us stress that solar orientations, according to natural or astronomical horizon, is one of the orientations mentioned by Roman surveyors. As we can see from the following maps, based on elevation data from satellites, the orientation of Pompeii streets is perfect for the local terrain.

Fig.1 - Pompeii in the map offered by <https://it-ch.topographic-map.com> . Many thanks to the site for the precious instrument, based on the works by Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S.

that, once perfected, found widespread use in the Roman world.

However, the axial system is not found in Rome itself, as Varro supposed: dictaque primum est Roma quadrata, quod ad aequilibrium foret posita, that is bounded and delineated by means of the groma. Following Varro, several scholars have attempted, unsuccessfully, to find cardine and decumanus on the Palatine Hill.

Castagnoli continues considering a special significance that surrounded the use of the axial system. For the Etruscans, it is told that it was coming from a relation between terrestrial delimitation and the celestial templum. "The heavens were like a circle divided into four parts by two axes. The cardine and decumanus as employed in city planning were an earthly representation of the heavenly pattern. Further delineations within the four sectors determined the distribution of the seats of the gods (known principally through Martianus Capella). These arrangements within the four sectors were closely tied to the art of reading omens by the quadrant in which lightning is seen and to augury, as seen by the subdivisions of the entrails of Piacenza, inscribed with the names of gods appropriate to each. The various sectors were probably also linked to the flight of birds. The Etruscans, however, unlike the Romans and Umbrians, left no trace of this art".

Castagnoli continues mentioning the different orientation of the Templum that we can find in the ancient literature. "Unfortunately, the evidence concerning the orientation of the templum is contradictory". Then we find Varro, Livy, Dionysius of Halicarnassus, Plutarch, Servius, Vitruvius "who according to Nissen draws from Hellenistic sources", recommending to face west. "This orientation is the one the gromatici knew, for they favored the west not only for the orientation of the temple but especially for base lines for land surveys". However, we find also a northern orientation in Greek world and Etruscans who did favour a southerly orientation.

Castagnoli considers also the theories of surveyors. "In the cities and in the agri centuriati, the orientation system is different. The base line here is east-west. There is no doubt that the doctrines of the gromatici are abstract speculations that have artificially superimposed cosmic theories on standard surveying practice. However, it appears exaggerated to believe that these doctrines were formulated by Varro, based on the Hellenistic theories of westerly orientation of the temples, as Barthel maintains. Nor can we say, as Weinstock maintains, that there was no link between the art of surveying and the theories of the cosmos. Contrary to the usual statements, there are examples of oriented centuriation; it must also be noted that the centuriation was designed after the groma with auspices had been placed. Having made these qualifications, we must nevertheless agree in relating the theorizing of the gromatici to the erudition of the late Republic. In particular, the system of urban and agrarian delimitation has nothing in common with the templum, as is seen even in the fact of east-west orientation rather than north-south".

"But it is the city that interests us particularly. *The theories of K. O. Müller and Nissen of a city being a templum have been justly denied by Valeton and by Thulin.* Although the founding of the city occurred according to an Etruscan ritual, inauguratio urbis dealt with tracing the walls, not with patterning the city itself, as Valeton observes". And Castagnoli continues the discussion about the templum and the mundus in particular. "Although the founding of the city occurred according to an

Etruscan ritual, *inauguratio urbis* dealt with tracing the walls, not with patterning the city itself, as Valetton observes. ... Likewise, there is much doubt about an element always considered fundamental to the supposed urban *templum*, and that is the *mundus* in the city center. At Ostia, Calza for one proposes to find the *mundus* at the crossing of the *cardine* and *decumanus*. However, if there is any one thing clear from the texts, as Hedlund especially has shown, it is that the *mundus* has nothing to do with the rites of founding the city. In fact, the *mundus* at Rome was a cavern sacred to Ceres and the Mani, and there is no source that places it on the Palatine".

Chapter VI of Das Templum

In the following text, the reader can find what Nissen tells at the beginning of Chapter VI of his *Das Templum*

In the previous chapters, the doctrine of the *Templum* has been discussed in its essential historical and political significance. It remains to show, in the same manner, how can the understanding of Italic religion be conditioned. We start from the question concerning how the heavenly regions were observed and considered by the *Disciplina* (*Lehre*). We are entering an area whose existence is hardly known and which is one of the darkest and, let us say, quite hopeless considered in all the ancient studies. Let us hope, however, that further advanced investigations will gradually shed more light on this area too.

The normal camp is a *Templum* oriented to the east. It was also found that the town temples of Pompeii and Rome face the same part of the world. It is connected with this [orientation], that the surveyors draw the *decumanus*, their main line dividing the land, in the same direction. However a question arises, according to which principle the *decumanus* was drawn, by means of which the specific direction of this main axis, and the whole *Templum* resting on it, was determined. Actually the direction from east to west coincides, as a whole, with sunrise and sunset and the natural division of the world, but it is required to understand how largely the latitudes are influencing it.

We have, after the literature, that Surveyors distinguish three different systems. The first takes no account of the regions of the sky, but depends on the shape of the land to be measured; according to its linear expansion, the *decumanus* is placed. It could easily happen that the *kardo* ran to the east and the *decumanus* to the south: Hygin p . 170² et quidam ne proximarum coloniarum limitibus ordinatos limites mitterent, relicta caeli ratione mensuram constituerunt, qua tantum modus centuriarum et limitum longitudo constaret. quidam agri longitudinem secuti: et qua longior erat, fecerunt decumanum (ibidem p . 178) . quidam in totum converterunt, et fecerunt decumanum in meridianum et *kardinem* in orientem; sicut in agro Campano qui est circa Capuam. The given example is due to a differing view, according to which the east - west line is regarded as *kardo* and the meridian as *decumanus* (p. 13). The subtle difference that exists between it and the normal procedure will be clear later. First of all, it is clear that the *Limites* must be drawn according to the same principles in both cases. In general, the *Gromatici* are well aware of the religious consecration on which their art is based, at least in an obscure manner. In their point of view, the *Limites* stand in direct relation to the order of the world: *Kardo* represents the axis of

2 <https://latin.packhum.org/loc/1266/4/0#0>

the world and Decumanus divides the world in two halves. For this reason, they hold firmly the direction of Decumanus from east to west and of Kardo from south to north. They are referring to the regions of the sky by means of Kardo, the meridian ($0^\circ = 360^\circ - 180^\circ$), and Decumanus, the equinoctial line ($270^\circ - 90^\circ$, cf. Plin. N. H. 18, 331: after the kardo, determined as a meridian line, it continues per hunc medium traversa currat alia. haec erit ab exortu aequinoctiali ad occasum aequinoctialem, et limes qui ita secabit agrum decumanus vocabitur).

Practically, [the surveyors] always start from determining the meridian (see p. 14) and place the decumanus on it at right angles. Herein it lies a certain contradiction to the theoretical meaning of the two lines. If Decumanus is the first and most noble line, one might think that the course of Kardo should have been determined according to it, while the practice takes the opposite manner.

In fact there is a third way of drawing the Limites, which proceeds directly from the Decumanus itself. The main points are as follows: Frontin p. 31 optima ergo ac rationalis agrorum constitutio est cuius decumani ab oriente in occidentem diriguntur, kardines a meridiano in septentrionem. Multi mobilem solis ortum et occasum secuti variarunt hanc rationem. sic utique effectum est, ut decumani spectarent ex qua parte sol eo tempore, quo mensura acta est, oriebatur. p. 103 nam et alibi limites facti sunt ab his qui solis ortum et occasum secuti sunt. quos fefellit ratio geometriae. mihi tamen, sicut Higenus constitui decrevit limites, ita rationabile videtur, ut decumanus maximus in orientem crescat et cardo maximus in meridianum. In more detail, Hygin p. 170 multi ignorant mundi rationem solem sunt secuti, hoc est ortum ac occasum, quod is semel ferramento comprehendere non potest. quid ergo? posita auspiculiter groma, ipso forte conditore praesente, proximum vero ortum comprehenderunt, et in utramque partem limites emisissent, quibus kardo in horam sextam non convenerit.

Here, the procedure was rebuked as follows: in the middle point of the territory to be measured or the town to be founded (conditore praesente), where the decumanus should run and - as must be concluded from the camp (p. 27) - in the place where the kardo should cut it, the surveyor's instrument is set up. Aiming at the rising sun, at the point of the horizon at which the sun appears on a given day, then the decumanus is determined by simply lengthening the line found on the groma to both sides. The place where the sun rises in different seasons changes by around 65° in Italy. From it, it follows, first, that the meridian can only intersect the decumanus at right angles if it has been determined by chance around one of the two equinoxes; in all other cases, either the kardo is not at right angles on the decumanus, or if it is, it does not correspond to the meridian line. This is the quibus kardo in horam sextam non convenerit referring to.

In a procedure such as the one here criticized, the limitation systems in the various parts of Italy and Roman Empire would necessarily have to be very different, from Hyginus p. 182 multi ita ut supra diximus solis ortum et occasum comprehenderunt, qui est omni tempore mobilis nec potest secundum cursum suum comprehendere, quoniam ortus et occasus signa a locorum natura varie ostenduntur. sic et limitum ordinatio hac ratione comprehensa semper altera alteri dis convenit. hos qui ad limites constituendos hac ratione sunt usi, fefellit mundi magnitudo, qui se ortum et occasum pervidere crediderunt: aut forte scierunt errorem et neglexerunt, ei contenti tantum regioni ortum et occasum demetiri.

The efforts of the surveyors are resolutely directed towards the application of a specific limitation scheme within the entire *Orbis Romanus*; conformity is achieved by establishing the practice on meridians everywhere, and in all cases. One may first recognize some external considerations in this tendency, in order to have the limitation simpler, more regulated and more uniform. However, it is not just a practical reason: in fact, we can also find expressed the greatest historical fact the antiquity had known. Since Augustus' time the culture of Mediterranean basin had been enclosed into a single political system as a whole; the *Templum*, which once upon the Palatine Hill had been limited, had expanded in increasingly wider circles, and now [at the time of the Empire], the last and largest *Templum* had been established.

However, just as the *Templum* of an individual town is based on a single *decumanus* and *kardo*, not tolerating different figures in comparison, so the same principle is applied consistently and necessarily to the whole empire. The contested procedure stands in open contract. Hyginus p. 183 also directs another reason against the same thing: namely, it is not possible to apply rationally it at all, in the practice; because for a land with hills it is often not possible to grasp the rising or setting line [of the sun] with the *dioptra*. The rising or setting observed in this way is also only an apparent one. The true one cannot even be detected from the top of the world. The true surveyor bases his art on the cosmic worldview: p. 183 *quaerendum est primum quae sit mundi magnitudo, quae ratio oriundi aut occidendi, quanta sit mundo terra. advocandum est nobis gnomonices summae ac divinae artis elementum: explicari enim desiderium nostrum ad verum nisi per umbrae momenta non potest.*

The practice of orienting the *decumanus* according to sunrise is attested by the surveyors as a widespread practice, and their ardent polemics go well with this. In the register of towns, *Luceria* is named as measured according to this principle (p. 210); that just this example is here occurring is a fact that should not be surprising, because most of the measurements date from a comparatively later time.

The question now is how to explain this custom. Niebuhr (R. G. 2, 703) sees it as "proof of the rawness of the local Roman surveyors", Rudorff S. 348 on the ignorance of the *Mensores*. Certainly it is neither the one nor the other: perhaps there may be educated people in our large cities today who have no idea that the sun rises in a different spot every day; no more in ancient times, in Italy and in a time poor in culture. The surveyors only accuse the practice of having no idea of the size of the world. In any case, it comes from a very old time; a time when people's consciousness knew nothing of the unity of lands, but where an individual in his town recognized a self-contained, political and sacred entity, a world of its own.

Furthermore, a higher consecration rests above the marking out of the *decumanus*: the *groma* is set up *auspicaliter*, i.e. after questioning the will of gods, the founder himself is present, and, as we can see, the ceremony marks the founding day of the *Templum*. The *decumanus* corresponds to the direction in which the first rays of the rising sun are falling: p. 183 *immo contendisse feruntur ortum eum esse singulis regionibus unde primum sol apparet, occasum ubi novissime desinat: hactenus dirigere mensuram laboraverunt.*

This explanation, which necessarily follows from the words of *gromatici*, opens up a

completely new way of looking at these things. Like every human being, god and the god's dwelling place, the *Templum* in its various applications have a birthday in general. This also applies to the town: some birth years of Italian towns are S. 56 put together. As little as we know about this, our sources seem even poorer when it comes to birthdays. For Rome it is given by the festival of *Parilia* on 21. April, for the Colony of *Brundisium* [13], it is given through the festival of *Salus* on the *Quirinal* on 5. August. According to what has been said above, the direction of the *Decumanus* corresponds to the sunrise on foundation day of the *Templum*. And to apply this theory to given cases, the foundation day can be found in the *Decumanus*, or if the day is known, the direction of *Decumanus* can be determined. If a conclusion correctly follows from the other in this discussion, then, it was true. First of all, it is interesting to try it out for some specific cases, to understand whether this manner of looking at things might be of any interest for the study of the ruins that are still existing.

According to a request of mine, R. Schöne observed the sunrise in *Pompeii* in June 1867 in order to establish empirically the period of the year in relation to *Pompeii Decumanus*, and found that the longest day was the only one on which the *Nolan Street* could be oriented. He writes the 20th June 1867: Unfortunately there is little to answer your recent questions. A few days ago the sun rose so far south that I very much doubt whether its point of rise will fall northern in the direction of *Nolan Street*: tomorrow, on the longest day, I want to go back to sunrise and maybe I can add the result of my observation. A pencil note as a postscript: 21. June early 5 1/2 o'clock. I am just back from *Pompeii*. The sun really shines in the *Nolan Street* today, but in such a way that the south side remains in the shade. Since it rises behind a mountain, it would be ideally this starting point that would fall almost exactly in the direction of the road. So it is certain that the solstice is the only day that is more or less suitable. As far as, my friend: his description illustrates *Hyginus's* misgivings p. 183 *et si kardo a monte non longe nascatur sive decumanus, quomodo potest cursus comprehendi recte, cum ferramento sol occiderit et trans montem adhuc luceat et eisdem ipsis adhuc campis in ulteriore parte resplendeat?* Incidentally, the empirical observation has been fully confirmed by exact compass measurements made later.

Like S. 64 tells, the *decumanus* does not form a perfectly straight line, but the measurements made on different parts of it vary between 234° and $242^{\circ} 30'$. The azimuth of the rising on Solstice is $237^{\circ} 18'$ for year 300, $237^{\circ} 15'$ for the year 600 BC. The direction of the *Nolan Street* from the *Quadrivium*, that is the point where the *Groma* is thought to be placed in this case, to the east, is 236° . The slight deviation of $1 \frac{1}{4}^{\circ}$ may be attributed to the above-mentioned local obstacle, and detailed investigations on the spot would perhaps make it possible to determine where the *groma* was standing. But in relation to this vanishing difference, there can be no doubt that the *Decumanus* of *Pompeii* was really based on Solstice. The Solstice, the 24th June according to the Roman calendar, is one of the most significant days in the natural religions: *magnus hic anni cardo, magna res mundi* was told by *Pliny N. H. 18, 264*. It is enough to consider our Midsummer Festival and the related *Olympiad* celebration to understand.

In Rome it was the day of *Fors Fortuna* consecrated to the city *tyche* by *Servius Tullius* (cf. *Preller, Röm. Myth. 2. 553*). It is not far from the assumption that the

Templum of the Servian city was oriented accordingly. Assuming the theory just now proposed, a special religious consecration rests on sunrise and sunset. Both form the main sections in what we call a day; the Babylonians began their civil day with the rise, the Athenians with the fall (Plin. N. H. 2, 188. Censorin 23, 3). The Romans calculated their civil day from midnight, but it was nonetheless the natural day the basis of all time measurement and division. If one thinks out of our modern civilization, which in many cases destroys natural life and the feeling of nature, then there is actually no need for a long argument as to why the times of rise and fall were regarded as particularly sacred. In order to prove that they played the most prominent part as such in the ancient cult, some evidence may follow. ...

[Nissen provides several passages from ancient literature about the role of sunrise. After further discussions, the Chapter ends as follow].

Besides the sun, there are also to consider the rises of the moon and individual stars of particular light intensity, such as Sirius and Venus, that have influenced the direction of the axis of temples, and this is possible and in itself believable. Hopefully, more advanced research will succeed in locating these moments and making them more precise. At present, the only thing that matters is to prove our main theorem. To that extent, I leave aside all further theoretical discussions and turn to the facts on which my assertions are based. You can note that legitimate doubts the reader is facing here, can be raised. And also, a few basic facts about the orientation of the Templum can only be empirically derived from the proposed material.

A friend in Nolan Street

Before the publication of his book in 1869, Nissen searched for evidence of the relevance of solstices in the planning of ancient towns. "It is enough to consider our Midsummer Festival and the related Olympiad celebration to understand". However, Olympic Games were based on a lunisolar calendar, according to the full moon after the summer solstice. Then it was the moon, not the sun, to rule the time, and the same was true when the orientation of the Nolan Street had been determined.

In 1867, Nissen asked a friend to visit Pompeii.

"According to a request of mine, R. Schöne observed the sunrise in Pompeii in June 1867 in order to establish empirically the period of the year in relation to Pompeii Decumanus, and found that the longest day was the only one on which the Nolan Street could be oriented. He writes the 20th June 1867: Unfortunately there is little to answer your recent questions. A few days ago the sun rose so far south that I very much doubt whether its point of rise will fall northern in the direction of Nolan Street: tomorrow, on the longest day, I want to go back to sunrise and maybe I can add the result of my observation. A pencil note as a postscript: 21. June early 5 1/2 o'clock. I am just back from Pompeii. *The sun really shines in the Nolan Street today, but in such a way that the south side remains in the shade.* Since it rises behind a mountain, it would be ideally this starting point that would fall almost exactly in the direction of the road. So it is certain that the solstice is the only day that is more or less suitable".

Then, instead of finding an agreement with sunrise on solstice, that is the decumanus corresponding to the direction in which the first rays of the rising sun are falling, the

friend noted that the south side of the street remains in the shade. Nissen, and according to the suggestion of his friend, solved by means of his new interpretation of Hyginus's misgivings.

In fact, we have to observe that Nissen's friend noted the presence of a mountain (Monte Torrenone). Of this mountain, in [14], it is told the following "Già Stefano De Caro aveva infatti potuto sottolineare la forte valenza simbolica di un elemento esterno a Pompei per la definizione del tracciato viario: il monte Torrenone, una delle punte più alte dei Monti del Sarno. Secondo l'ipotesi di De Caro questa montagna, ai piedi del quale sgorga un altro elemento vitale per Pompei, il fiume Sarno, presso il quale è stato rinvenuto un santuario ellenistico, sarebbe il punto di riferimento utilizzato per tracciare uno degli assi maggiori della topografia di Pompei, la Via di Nola." Stefano De Caro stressed the strong symbolic value of an external element, fundamental to define the layout of the streets of Pompeii, It is the Mount Torrenone, one of the highest points of Sarno Mountains. According to De Caro's hypothesis [15], this mountain, at the foot of which we find flowing river Sarno, another vital element for Pompeii, and where a Hellenistic sanctuary existed, would be the reference point used by Pompeii surveyors, to trace one of the major axes of the town, the Via di Nola.

"Questa intuizione del De Caro risulta ancora più interessante se consideriamo che questo stesso punto, il Monte Torrenone, guardato dalla Via di Nola al solstizio d'estate, risulta coincidente con il punto in cui sorge il sole. Questa particolarità era già stata notata da H. Eschebach ma rigettata dallo stesso De Caro, scettico riguardo ad un possibile orientamento astronomico della città" [14]. De Caro's intuition is even more interesting, - Ref. 14 tells - if we consider that this same point, Mount Torrenone, viewed from the Via di Nola at the summer solstice, coincides with the point where the sun is rising. This peculiarity had already been noted by H. Eschebach but rejected by De Caro himself, doubtful about a possible astronomical orientation of the city.

Eschebach noted the alignment a century after Nissen. And let us stress that the sun is not rising over the mountain, it is rising beyond the mountain. We have seen how Nissen arranged the method to conclude for an astronomical orientation. In any case, the proposal by De Caro, of an orientation according to landmarks, is coherent with local environment and surveying methods.

References

- [1] Nissen, H. (1869). *Das Templum, antiquarische Untersuchungen, mit astronomische Hülftafeln* von B. Tiele. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin.
- [2] Sparavigna, Amelia Carolina, Heinrich Nissen and the Orientation of the Templum (May 9, 2021). Available at SSRN Electronic Journal: <https://ssrn.com/abstract=3841521>
- [3] Le Gall J. (1975). Les romains et l'orientation solaire. MEFRA 1975 - 87 - 1, p.

287-320.

[4] Sparavigna, Amelia Carolina, What the Latin Literature Truly Tells Us About the Orientation of Camps, Towns and Centuriation (August 6, 2020). SSRN Electronic Journal. doi <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3675354>

[5] Giulio De Petra. *Giornale degli Scavi di Pompei (nuova serie)*, Maggio-Giugno 1869. Recensione del *Das Templum*.

[6] Sparavigna, Amelia Carolina, The Town Planning of Pompeii and Herculaneum Having Streets Aligned Along Sunrise on Summer Solstice (June 30, 2016). SSRN Electronic Journal. doi <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2802439>.

[7] Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae & P.D. Bates (2017). A high accuracy map of global terrain elevations. *Geophysical Research Letters*, vol. 44, pp. 5844 - 5853, 2017 doi: 10.1002/2017GL072874

[8] Castagnoli, Ferdinando (1971). *Orthogonal town planning in antiquity*, Cambridge, Mass., MIT Press.

[9] Erdmann, Martin (1883). *Zur Kunde der hellenistischen Städtegründungen*, Strassburg

[10] Valetton, I. M. J. (1892). *De templis romanis*. *Mnemosyne*, 338-390; Valetton, I. M. J. (1893). *De templis Romanis (Continued)*. *Mnemosyne*, 62-440.

[11] Thulin, C. O. (1906). *Die etruskische Disciplin*. *Die Etruskische Disciplin VI-2: Die Blitzlehre Und Die Haruspicin*, Nuova Edizione. Kessinger Publishing, LLC (April 18, 2010)

[12] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021). *Dalla Marzabotto di Francis John Haverfield alla Neapolis di Kainua*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4734428>

[13] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, November 2). *Brindisi e il suo giorno natale, tra cronologia ed astronomia*. Zenodo. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.4077380>

[14] Zanella, Sandra (2019). *Pompei. Sulle tracce di fondazione e di rifondazioni urbane*. *Rivista di studi pompeiani* : XXX, 7-21. L'Erma di Bretschneider

[15] De Caro, Stefano (1992). *Lo sviluppo urbanistico di Pompei*. *Atti e Memorie Della Società Magna Grecia*, 3, 67-90.

apparirà nel vol. VI. delle opere di Borghesi. In essa è fatta menzione di un bagno rinnovato, col pavimento sospeso e con le doppie pareti a tubi, come s' incontrano nel calidario delle Terme stabiane.

E. Brizio

b. **Heinrich Nissen**, *Das Templum*, antiquarische Untersuchungen, mit astronomischen Hölftafeln von **B. Tiele**, und vier Plänen, Berlin 1869.

Per se solo il titolo di questo libro certo non promette, che la sua esposizione critica possa entrare nella nostra bibliografia, la quale ha un campo esattamente determinato. Ma le nuove e importanti ricerche dell' A., ispirategli in gran parte dalle ruine di Pompei, trovano per ciò stesso una applicazione così larga ed essenziale nelle origini, nella topografia, e nei monumenti di essa città, che sarebbe imperdonabile trascuratezza non occuparsi del *Templum* in questi fogli. Precederà quindi una semplice esposizione del libro, la quale sarà possibilmente breve, poichè ci preme di venir subito a quelle parti, che in modo diretto riguardano Pompei; anzi queste, poichè l' A. vi ha gentilmente assentito, verranno integralmente tradotte, e poi seguite da alcune osservazioni.

Templum, gr. τέμενος, dalla radice τέμ tagliare, è il luogo circoscritto in determinati limiti, ed auspicato con la formola di consacrazione ¹⁾. Così *templum* era il luogo ove si traevano gli augurii, per conoscere il volere della divinità; *templum* era la casa del Nume, cioè l'*aedes sacra*; il luogo per i senatusconsulti doveva essere *per augurem constitutum, quod templum appellaretur* (GELL. 14, 7. 7); i rostri erano un *templum* (CIC. in Vatin. 10, 24. LIV. 8, 14); i comizi curiati e centuriati potevano sol farsi in un luogo auspicato; tutta la città era un *templum*, perchè fondata con un *augustus augurio*, e così parimenti il suo territorio. Il quadrivio e la casa, pel loro carattere religioso, rientrano pure nella larga accettazione della parola *templum*; ma si differenziano dai luoghi dianzi ricordati, perchè questi avevano un culto pubblico, laddove il culto della casa restringevasi ai suoi abitanti, e quello del quadrivio ai vicini.

Se l' A. non si ferma a disaminare ad uno ad uno tutti questi luoghi auspicati, in cambio però sviluppa come parte integrale del suo tema la più antica costituzione degli Italici; poichè egli ritiene questo primitivo ordinamento politico per un *templum im-*

materiale, di cui il *templum* considerato come luogo altro non è, che la forma esteriore, o l'espressione materiale. Nel suo libro adunque il ch. Nissen tratta in prima l'accampamento militare, poi la città, e per incidente anche la casa; risale all'origine storica del *templum*, discute le leggende degli Italici, disamina la loro più antica costituzione; e in ultimo viene al *templum* propriamente detto, cioè il luogo consacrato per uno scopo meramente religioso. A tutto ciò precede la discussione delle regole fondamentali intorno alla limitazione, poichè in esse contiensì precisamente lo schema del *templum*.

E qui per la intelligenza di ciò che si dirà in seguito giova ricordare, che una linea (*limes*) tirata da oriente ad occidente era il *decumanus*; un'altra linea da mezzogiorno a settentrione, che intersecava la prima ad angolo retto, costituiva il *kardo*. Il loro punto d'incontro segnava il centro di tutto il territorio; e per la ulteriore divisione di questo servivano altre linee minori, tirate parallelamente alle maggiori. I *limites* minori dicevansi *linearii*, fra i quali distinguevasi l'*actuarium*, per la maggiore ampiezza; poichè secondo una costituzione di Augusto, la larghezza del cardine massimo era di 20 piedi, pel decumano era doppia, cioè di 40, per l'*actuarium* di 12, pel *linearium* di 8. La limitazione più antica ed usuale era la centuriazione, cioè la divisione in tanti quadrati uguali (*centuriae*); veniva dopo quella per rettangoli, i quali chiamavansi *strigae*, se la loro lunghezza era dal nord al sud nel senso del cardine, e *scamna* se da oriente ad occidente nella direzione del decumano.

L'accampamento repubblicano è senza dubbio il luogo, in cui può trovarsi applicata la limitazione con maggior ricchezza di particolari; ma divergenze notevoli vi sono tra le vedute dell' A. e quelle degli altri dotti, specialmente di Klenze e Marquardt; quindi è che noi, non essendo questo il luogo per entrare in una tale discussione, ci limitiamo a riassumere la materia secondo l'opinione del Nissen. Ogni volta che si stabiliva il campo, sceglievasi il punto più elevato, e meglio opportuno per trasmettere gli ordini, ed ivi formavasi per la sede del console un quadrato di 200 p. in ogni lato, che chiamavasi il pretorio. Questo era il centro ²⁾ intorno a cui si stendeva il campo, che aveva la figura di un quadrato; intorno intorno correva il *vallum*, e restava fra questo e le tende uno spazio libero (*intervallum*) largo 200 p. In direzione parallela alla fronte del pretorio (si assume per la

¹⁾ *In terris dictum templum locus augurii aut auspicii causa quibusdam conceptis verbis finitus.* VARRO, L. L. 7, ed. Spengel, pg. 289. *Templum est locus ita effutus aut ita septus, ut ea una parte pateat, angulosque adfixos habeat ad terram.* FEST., ed. Müller pg. 157.

²⁾ Centro morale, perchè sede del console, vicino a cui stavano, oltre il *forum* e il *quaestorium*, anche le tende dei tribuni e dei prefetti; ed era fino a un certo punto anche il centro materiale, incontrandosi di faccia ad esso il *kardo* e il *decumanus maximus* dell'accampamento.

fronte il suo lato orientale), ed alla distanza di 50 p. da esso stendevasi da tramontana a mezzogiorno una via larga 100 p., che era il cardine massimo, detto anche *via principalis* o *principia*, perchè realmente era l'arteria principale del campo. Il quale rimaneva diviso dal *kardo* in due parti disuguali, l'una ad oriente pel grosso dell'esercito, cioè le due legioni con le corrispondenti ale dei socii, l'altra pel console e i comandanti minori dell'esercito, le truppe scelte e gli ausilii straordinari. Le tende dei dodici tribuni stavano in quella zona, che si è detto rimanere intercetta fra la *via principalis* ed il pretorio. Dal centro del *kardo maximus*, e formando angolo retto con esso, partiva un *decumanus maximus*, che tagliava per metà il grosso dell'esercito, restando una legione con un'ala a nord, e altrettanto a sud. Parallelamente al primo, venivano tracciati altri quattro decimani, per separare tra loro le varie specie di milizia: e però tra l'*intervallum* e il 1.º decumano era una ala di confederati, fra il 1.º e il 2.º decumano gli astati e i principi, fra il 2.º e il 3.º che era il *maximus*, i triarii ed i cavalieri: la stessa divisione si verificava per l'altra legione con la sua ala, sul lato opposto del decimano massimo, così che al 1.º decumano corrispondeva il 5.º, ed al 2.º il 4.º. Per tal modo si avevano sei zone rettangolari, che propriamente si appellerebbero *scamna*, la cui lunghezza era uguale, ma la larghezza variava secondo il genere di milizia che contenevano. E poichè i 4200 fanti della legione normale erano così ripartiti: 1200 principi, altrettanti astati, 600 triarii, e il rimanente di veliti (oltre i 300 cavalieri), così le *scamna* dei socii erano le più ampie, appresso venivano quelle dei principi e degli astati, in ultimo quelle dei triarii e de' cavalieri. I veliti accampavano fuori del vallo. Venivano poi coteste sei *scamna* tagliate per lo mezzo dalla *via quintana*, che era un cardine minore, della larghezza di 50 p., e parallelo al *kardo maximus*.

Nell'altra parte del campo, a sinistra della *via principalis*, stavano ai lati del pretorio il *Forum* ed il *Quaestorium*, quello a nord, questo a sud: tutti tre formavano un rettangolo, che ad oriente toccava il cardine massimo, a nord e a sud confinava con due vie secondarie, la cui direzione era quella stessa dei decimani che intersecavano le legioni, ad occidente era limitato da un altro cardine parallelo ed uguale al massimo, e che dall'A. viene appellato *principia sociorum*. Su tre lati di questo rettangolo, meno quello ad oriente, dispiegavano il loro fronte le coorti delle milizie scelte dei confederati (*equites* e *pedites delecti*), cioè a nord rimpetto al *Forum* la 1.^a coorte, a sud in faccia al *Quaestorium* la 2.^a, e le altre lunghesso la *principia sociorum*: queste ultime formavano così una *striga*, che nel mezzo veniva tagliata da

un decimano, il quale può considerarsi come prolungamento del *maximus*, che si arrestava dinanzi al pretorio.

Oltre al sistema su cennato di cardini e decimani, ci era un gran numero di vie minori (*viae vicinariae*), per agevolare la comunicazione fra le tende più interne delle coorti e dei manipoli, con i decimani e l'*intervallum*. Finalmente alle estremità del *kardo* e del *decumanus maximus* vi erano quattro porte: la *praetoria* che guardava verso oriente, cioè la fronte dell'esercito, la *decumana* alle spalle del pretorio, cioè verso occidente, la *porta principalis dextra* all'estremità meridionale del cardine, e la *porta principalis sinistra* all'estremità settentrionale: in corrispondenza dei quali nomi, anche l'*ala dextra* con la *legio prima* era a mezzogiorno del decimano massimo, e l'*ala sinistra* con la *legio tertia* a settentrione.

Quindi l'A. viene alla misura dell'accampamento, che è la parte più controversa di questo tema, e computando meglio che non sia stato fatto sinora lo spazio che occupavano le vie, l'*intervallum*, i manipoli e le turme dei legionari, le coorti dei socii, perviene al risultato, che la circonferenza del campo consolare era di 8600 p. Ciò s'intende sempre pel piano normale; ma in parecchi casi questo veniva modificato, cioè quando la legione non era di 4200 fanti, ma di 5000 o più, quando le truppe confederate erano in maggior numero di quelle richieste nei casi ordinari, e quando gli eserciti dei due consoli attendavano insieme.

Le antiche città italiche, diversamente dalle moderne e da quelle del medio evo, non si formavano a poco a poco, ma strettamente parlando venivano fondate, cioè sorgevano con un solo atto, che aveva insieme carattere politico e religioso. La fondazione facevasi con un rito speciale ¹⁾, che gli antiquari romani attribuivano, come le altre istituzioni italiche agli Etruschi, secondo la dottrina dei quali, non solamente era determinata con prescrizioni invariabili la fondazione della città, ma anche la consacrazione degli altari e dei tempj, la costruzione delle mura e delle porte, e fin la ripartizione della cittadinanza in tribù, curie, e centurie ²⁾. Ma che avesse origine italica la

¹⁾ *Conditores enim civitalis taurum in dextram, vaccam intrinsecus iungebant et incincti ritu Gabino, id est togae parte caput velati parte succincti, tenebant stivam incurvam, ut glebae omnes intrinsecus caderent, et ita sulco ducto loca murorum designabant, aratrum suspendentes circa loca portarum.* CATO, *Orig.* lb. 1. fr. 18. ed. Jordan.

²⁾ *Rituales nominantur Etruscorum libri, in quibus praescriptum est, quo ritu condantur urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure portae, quomodo tribus, curiae, centuriae distribuuntur, exercitus constituuntur, ordinantur, ceteraque eiusmodi ad bellum ac pacem pertinentia.* FESTVS, p. 285. ed. Müller.

cerimonia religiosa della fondazione di una città, l'A. lo dimostra con argomenti filologici. Innanzi tutto l'affinità di *urvus*, il solco dell'aratro, e di *urvare* con *urbs* ed *orbis*; poi i nomi delle città umbre *Urvinus* ed *Ariminum*, dedotti l'uno da *urvus*, l'altro da *arare*, e della sannitica *Saepinum*=*septum*; infine la frequenza con cui il nome dell'animale sacro, nel rituale della fondazione, ha dato origine a nomi di città ¹⁾ appartenenti a tutte le stirpi italiche: così *Taurasia* nel Sannio, *Tauranina* nella Campania e nella Lucania, *Bovinum* nell'Apulia, *Bovillae* e *Vitellia* nel Lazio.

Il principio che regolava la fondazione della città era quello stesso, che valeva per la misura del territorio, in quanto che il decimano ed il cardine massimo erano le due strade principali, che la dividevano in quattro regioni. Confermano questa teorica le ruine di parecchie città, come Augusta praetoria Salassorum, Saepinum, Ariminum, e specialmente Pompei, che è la sola ad offrirci un piano topografico in tutte quante le sue particolarità. Inoltre la circonferenza delle mura, più o men chiaramente riconoscibile in molte città, è quella stessa dell'accampamento repubblicano, cioè di 8600 p. Tale coincidenza al Nissen non sembra fortuita, e quantunque vi siano molte altre città, che hanno in giro da 10 a 27 mila piedi, pure egli stabilisce, che la grandezza normale di una città italica sia quella stessa del campo consolare di due legioni. E poichè con la circonferenza di 8600 p. vi sono città appartenenti a tutte le stirpi italiche, cioè umbre come Ariminum e Cortona, latine come Tibur e Norba, osche come Pompei, l'A. trae da ciò una nuova conferma, per riferire l'origine dello schema della città a quel periodo, in cui le genti italiche formavano ancora un popolo solo.

Risaliti ad un'epoca sì lontana, resta a vedere se bisogna rimontare anche più oltre, cioè al tempo in cui gli Italici non si erano per anco divisi dagli Elleni, o anche al periodo primitivo della loro unione con tutte le genti ariane. Vien dimostrato dalla filologia comparata, che le parole esprimenti la casa, la porta della casa, e l'orto si rassomigliano nelle lingue sanscrita, greca, latina, gotica e nello slavo. Ma le parole relative alla vita cittadina e alle parti principali della città, nè tampoco nel greco e nel latino offrono alcuna somiglianza: πόλις, ἄκρα πόλις, ἀγορά, φρούριον, πύργος, τεῖχος, γέρας, πύλη, τάφος ed altre, nulla han che fare con *urbs*, *oppidum*, *castrum*, *castellum*, *arx*, *capitolium*, *forum*, *murus*, *moenia*, *fossa*, *vallum*, *porta*, *angiportus*. Come anche affatto na-

¹⁾ Fra esse non può a rigore comprendersi *Bovianum*, la capitale del Sannio, perchè appellata in memoria ed onore del buc, che condusse i Sanniti alle nuove loro sedi.

zionale è la nomenclatura delle parti della casa italica (*atrium*, *tablinum*, *vestibulum*, *impluvium*, *paries* ed altre). All'argomento filologico l'A. aggiunge una veduta storica, la quale scaturisce direttamente dal suo sistema. Egli riconosce che fra le popolazioni elleniche sorse la vita cittadina, solo quando le case incominciarono a raggrupparsi intorno alle alture fortificate, che servivano di rifugio in tempo di guerra. Ma quest'agglomerazione si faceva a caso, senz'ordine, senza un piano prestabilito; perciò le più antiche città greche erano così irregolari e disagiate: il che vien rilevato dai loro medesimi scrittori, e contrapposto alla nuova maniera di costruir le città attribuita ad Ippodamo Milesio. Invece fra le genti italiche, l'A. nega che l'*arx* preesistesse alla città, e quindi che abbia potuto essere il nucleo, intorno a cui questa si sia andata formando; secondo lui l'*arx* sorse insieme con l'*urbs*, come parte essenziale di quello schema, giusta il quale venivano le città costruite.

Ad un risultato analogo egli perviene riguardo all'accampamento. Non essendoci alcuna testimonianza di romano scrittore, che attribuisca l'invenzione di esso ad un eroe mitico o storico di Roma, il Nissen trova in questo silenzio la ricognizione tacita, che lo schema del campo sia sorto con un lungo lavoro fatto in seno al popolo stesso ²⁾. Tanto più che nel greco manca un nome speciale per l'accampamento, mentre il latino *castrum* così strettamente legato con *casa*, risponde a quel sentimento italico, che considerava il campo militare come una seconda patria ³⁾. E l'argomento viene rafforzato esaminando l'accampamento greco, in cui l'esercito era assicurato non già con fortificazioni artefatte, ma dal luogo naturalmente munito; quindi non circonvallazione, come nel *castrum* italico, non disposizione sistematica delle milizie, poichè il loro ordinamento variava ogni volta secondo la natura del terreno.

Da tutto ciò l'A. conchiude, che lo schema della città e dell'accampamento fu trovato dagli Italiani dopo la loro separazione dagli Elleni, ma prima che la loro nazionalità si scindesse in varie

²⁾ *Castra antiquitus Romani ceteraque gentes passim per corpora cohortium velut mapalia constituere soliti erant, cum solos urbium muros nosset antiquitas. Pyrrhus, Epirotarum rex, primus totum exercitum sub eodem vallo continere instituit.* FRONTIN., *Strat.* IV. 1. 14. Ma l'invenzione del vallo attribuita a Pirro non trova riscontro nelle sincrone fonti greche (Appiano, Plutarco); e invece vediamo presso Livio (XXXI, 34) e Polibio (XVIII, 4) chiaramente espressa l'ammirazione dei Greci per l'accampamento romano: donde l'A. conchiude, che la notizia di Frontino sia completamente sbagliata.

³⁾ *Patria altera est militaris haec sedes, vallumque pro moenibus, et tentorium suum cuique militi domus ac penates sunt.* LIV., XLIV. 39.

genti con particolari dialetti; cioè quando non si erano per anco inoltrati nella penisola appenninica, ma tutti insieme abitavano nella valle del Po; Questo risultamento egli lo conferma altresì per la influenza, che la posizione geografica esercita sul carattere nazionale, specialmente in quell'epoca remota, in cui il sentimento del popolo riceve con una infantile freschezza le impressioni della natura che lo circonda. La valle del Po è quasi un gran *templum*, limitato dallo stesso fiume come *decumanus maximus*, e dai suoi confluenti che ne sono i *kardines*. Un tale spettacolo fece sì, che i principii geometrici, dagli immigranti portati con altri germi di coltura dall'Oriente, li venissero sviluppati e fissati in maniera, che con la loro norma furono risolti i principali problemi della vita.

(continua)

G. de Petra.

III. APPENDICE

Iscrizione osca ed altra latina inedite del Sannio.

Nel tenimento di Molise, piccolo comune della provincia dello stesso nome tra Campobasso e Pietrabbondante, si è avvertita per la prima volta, corre già un anno o poco più, e si aggiunge ora alle iscrizioni osche o sannitiche conosciute, una iscrizione novella, breve sì, ma pregevole e non meno delle altre importante per la conoscenza della lingua e delle costumanze de' celebri Sanniti. Era stata trascurata da coloro che per lo innanzi la videro, perchè incompresa; ed io col richiedere di solito delle antichità de' luoghi ai nativi, ne ho avuta la prima notizia e la prima copia dagli egregi giovani Alfonso e Niccola di Iorio, e dal secondo altra copia ancora più esatta o fac-simile preso con carta bagnata.

La contiene una pietra calcarea bianca e compatta, lavorata a forma di parallelepipedo lungo met. 1,73 e alto 0,59. Sul lato o piano superiore nel mezzo, alquanto verso sinistra, ha un incavo a foggia di mortaio del diametro di centim. 12, e della profondità di mill. 95. Un tempo servi di altare alla chiesetta di S. Maria del Piano, presso la quale tuttora giace, a un chilometro dall'abitato del comune, a mezzogiorno, in un fondo del sig. Barone Covelli della Posta. Le lettere scolpite in un rigo fronteggiano l'uno de' maggiori lati lunghesso il davanti, quasi all'estremità superiore della pietra, ed hanno l'altezza di centim. 4, e segnano come appresso:

ΒΒΒΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΒΒΒΒ ΒΒ ΒΙΤΙΤΕΒ ΒΒ

Ad interpretarla, la sola difficoltà è nella sigla, o nelle prime due lettere ΒΒ, ripetute dopo

ΒΙΤΙΤΕΒ. Esse pel luogo, ove sono poste, innanzi e dopo la detta parola, che per la sua terminazione è un nome gentilizio, addimostrano essere le iniziali d'un prenome abbreviato al modo che spesso usavano gli Oschi. Una delle abbreviazioni infatti usate nella scrittura osca consisteva, nello scrivere la prima o le prime sillabe del prenome sopprimendo la vocale, se questa non era al principio di esso. Così per ΒΙΒΒΒΒ scrivevano ΒΒ, per ΒΙΒΒΒΒΒΒ = ΒΒΒ, per ΒΒΒΒΒΒ = ΒΒ. Le due consonanti però ΒΒ, non pronunziabili senza una vocale intermedia, qualunque vocale vi s' inserisse, darebbero un prenome mai prima d'ora comparso in titoli oschi o latini, e non ne riporta infatti di simiglianti neppur la lista completa, che ha dato il ch. Fabretti nella sua dissertazione *Sui nomi personali presso i popoli dell'Italia antica*, e nel suo *Glossarium Italicum*. Nonpertanto più pieno si ha questo prenome abbreviato, con la vocale intermedia espressa, in una iscrizione latina similmente inedita, e che posseduta prima da me, ora trovasi nel Museo Nazionale di Napoli.

Essa appartiene pure al Sannio, ed è scolpita su pietra calcarea naturalmente levigata, lunga centim. 70, e larga centim. 25, con le lettere alle mill. 90, rinvenuta già nel tenimento di Carovilli, ove era stata posta a sostegno e stipite della porta d'una casipola di campagna, e donde la feci togliere nel 1862. I caratteri sono regolari, eccetto quello della Β, che è simile al carattere omonimo osco angolato, uno dei segni dell'antichità dell'iscrizione, che dice così:

C·FLADIVS
BAN·F
LVCCIA·VS

La sillaba BAN, anche qui principio di prenome, quello cioè del padre di C. Fladio, e comparsa la prima volta in iscrizione latina, vale la ΒΒ del titolo osco di sopra riferito, al quale porge inaspettato lume, rivelandoci la vocale che vi manca, e dandoci così meno incompleta la parola, che nondimeno resta pure ignota alla lingua osca e alla latina. A completarla ed a spiegarla, è uopo ricorrere ad altra lingua affine, che l'abbia usata e ne conservi il significato, e può trarsi con evidenza, come a me pare, dalla greca; la quale parlata in Italia prima che vi si allargassero gli Oschi, fu nella stessa loro regione e nelle vicine madre o sorella dell'osca e della latina. La voce greca che completa ΒΒ o BAN, e che esattamente le risponde è βασις, nome antichissimo, che significava *re, principe, signore* in varii dialetti greci, e segnatamente nell'antichissimo eolico e nel dorico. Vi corrispondeva βασις, *donna, signora* per *regina*, presso i Beozii eolii, dall'eolico βασις (I. OBECK, *Paralip. gram. graec.* prs. 1. pg. 127 n. 14).

dentro le città che descrisse, ed osservatone i monumenti, come fece ad es. Pausania per la Grecia, non avrebbe dato a Pompei un'origine osca, e poi fattovi dominare gli Etruschi, passando interamente sotto silenzio i Greci, che pur v'ebbero sì gran parte.

Eliminato adunque ogni dubbio sull'origine greca di Pompei, la sua storia civile e religiosa si presenta in uno specchio abbastanza chiaro, pel lungo periodo della sua esistenza, in grazie specialmente alla molteplicità dei monumenti rinvenuti. Altre città della Campania, la cui storia civile è ancora involta nell'oscurità, hanno probabilmente molti punti comuni con quella di Pompei: per lo studio di esse non saranno quindi inutili del tutto queste sommarie considerazioni, esposte sovra le antichità pompeiane, ed occasionate dal dipinto locale della Venere Fisica.

E. Brizio

II. BIBLIOGRAFIA

(Continuazione della pag. 209)

Il Nissen, dopo aver mostrato quando e dove abbia avuto origine la prima applicazione del *templum*, s'intrattiene sulle antichissime vicende storiche dei popoli italici. Questi, egli dice, finchè rimasero concentrati nella valle del Po, formarono una sola nazione; ma l'urto di nemici invasori (i Veneti, gli Euganei, gli Etruschi), e la sovrabbondanza della popolazione, cioè quegli stessi due fatti, che sono stati sempre le cause delle migrazioni dei popoli, gli obbligarono a dilatarsi nella penisola appenninica. Allora incominciò il frazionarsi e il suddividersi della nazionalità italica, poichè le diverse famiglie di cui questa si compone, corrispondono quasi sempre ad altrettante particolari migrazioni, come giustamente si avvisa il Nissen.

La serie cronologica di queste migrazioni, per le quali dal ceppo unico della nazione italica, si formarono come tanti popoli distinti gli Umbri, i Siculi, gli Opici, i Latini, i Volsci, i Sabelli, i Lucani, i Bruzii ecc., non si può stabilire con sicurezza. Tuttavia parecchie cose possono additarsi, come grandemente probabili: così tutte le tradizioni concordano nel dichiarare gli Umbri il popolo più antico d'Italia, e per conseguenza il primo a dipartirsi dalle sedi originarie della valle del Po. Giustissima è anche la opinione del Mommsen, che la migrazione latina precedesse lungamente quella dei Sabelli; inoltre pare che i Siculi, dopo essersi fermati sulle coste del Piceno e sulle rive del Tevere (dove parecchie tradizioni li ricordano), abbiano lasciato affatto il continente, premuti alle

spalle da Opici e Sanniti; infine è certo, che siano diramazioni di questi ultimi, e sorte nell'epoca più tarda, i Lucani ed i Bruzii.

Ma in un tempo anteriore a tutte queste migrazioni, era già stabilito nella penisola un altro popolo, che può aversi come aborigeno rispetto ai posteriori italici. È ciò un fatto, che le più recenti scoperte hanno posto fuor di ogni dubbio; ed il Nissen si studia anche di rintracciare gli avanzi, che questa preistorica popolazione ha lasciati di sé nei tempi storici. Così egli vi riferisce i Messapii o Iapigi, i Liguri, e gli Elimi in Sicilia, per la ragione a tutti comune, che abitando essi o in una punta, o in un lembo più estremo del paese, mostrano chiaramente di esservi stati sospinti e rinserrati dai posteriori invasori.

Pare a prima giunta, che queste ricerche per quanto utili in sé, altrettanto straniere siano al tema propostosi dall'A.; ma il vero è, che poi riescono anch'esse a fornirci nuovi tratti caratteristici della primitiva civiltà italica. Difatti l'A. studiando i nomi di quelle stirpi, trova che ad eccezione di alcuni pochi sorti da considerazioni locali (*Hernici* gli abitatori dei monti, *Campani* s'intitolarono i Sanniti del piano, in opposizione di quelli rimasti fra i gioghi dell'Appennino, e qualche altro esempio), quasi tutti si sono formati dai nomi delle divinità. Così i *Marsi*, i *Marrucini*, i *Mamertini* sono i figli di Marte, i *Picentes* presero il nome dal picus, e gli *Hirpini* dal lupo, animali sacri a Marte, e da quei popoli presi a guida nelle loro migrazioni, come i *Siculi* ed i *Sicani* si denominarono dalla sica di Saturno. I *Vestini* sono i figli di Vesta, i *Lucani* di Jupiter Lucetius, gli *Aurunci* od *Ausoni* del Sole (Aurora), gli *Opici* di Ops, e i *Sabini*, con le forme derivate *Sabinites*, *Samnites* di Sabus, il dio del vino, l'inventore della viticoltura. Rimangono però ancora inesplicati i nomi più antichi di *Umbri* e di *Latini*.

All'origine del nome *Sabini* si rannoda l'altra importantissima del nome *Italia*. L'A. nega che gli *Oenotri* (così nelle più antiche fonti greche sono chiamati gli abitatori del paese, che da principio venne appellato Italia), siano Arcadi-Pelasgi, o altrimenti stranieri; ma sostiene che siano di razza italica, e più propriamente sannitica, cioè quegli stessi Lucani e Bruzii, che vi appariscono nei tempi storici. Rifiuta l'opinione, che abbiano avuto il nome di Oenotri per l'abbondanza del vino, e che il paese ricevesse quello d'Italia per l'abbondanza dei vitelli, perchè la moderna Basilicata non è il paese più adatto a dare in abbondanza l'uno e gli altri. Ma dimostra, che Oenotri non è che la glossa greca di Sabini (ad *σῆνος* corrispondendo Sabus il dio del vino), e che il paese si sia chiamato Italia dal vitello o toro, che guidò le genti di razza sannitica in quelle sedi.

Nel capitolo della costituzione italica discorre di parecchie istituzioni nazionali. Incomincia dalla casa, come dalla forma fondamentale dello stato, ed abbozzandone lo schema, va notando le somiglianze materiali, che fra essa e la città intercedono. Descrive il rapporto che legava quella società primitiva al mondo degli spiriti, e la poneva sotto la continua vigilanza degli Dei; mostra come i caratteri dello stato italico fossero l'isolamento e la esclusività, ma che insieme restassero tra le comuni della stessa gente vincoli federativi, e quali bisogni avessero dato origine ai primi commerci. Fa un cenno della istituzione della clientela, per la quale il cittadino si procacciava una protezione fuori del proprio stato, dell'altra del *ver sacrum*, per alleggerire la popolazione soprabbondante, dell'antico dritto di guerra, e delle diverse forme politiche, a cui in progresso di tempo giunsero gli Italici.

Da questa succinta esposizione io vorrei, che scaturisse chiaro il concetto e lo scopo di tutto il libro, che è di stabilire le linee fondamentali della vita italica nell'epoca più remota, determinando quel patrimonio di civiltà, che in origine tutte le stirpi italiche possedettero in comune. L'A. confessa, non essere il suo uno studio completo; ma anche così come è, rimane sempre un tentativo nuovo ed arduo, che ha un valore incontestabile, per la difficile e paziente raccolta di osservazioni fatte sugli antichi templi, per le nuove vedute sulle antichità e la topografia di Roma, e sul periodo più remoto della storia italiana. Ma i risultati finali sono viziati dalla importanza soverchia, che alla tradizione egli attribuisce, o meglio dall'usarla che ei fa secondo un sistema preconcepito. Egli dice (pg. 105): « l'archeologia e le indagini sulle lingue possono darci solo i contorni generali della storia dei popoli; ma l'ordito di cui questa s'intesse, dee nuovamente ripetersi dalla tradizione. Il fondo delle leggende italiche è relativamente povero, nondimeno racchiude una quantità di insegnamenti, senza cui a niun patto si può ritrarre l'immagine fedele della storia più antica. » Ciò è vero; ma poichè un ritorno puro e semplice alla tradizione, è e sarà sempre impossibile, tutto sta nel vedere come debbasi intenderla, come usarla. Così dalla tradizione si ha, che le città venivano fondate secondo un rito, che si credeva di origine etrusca (FEST., pg. 285). Il Nissen dice: codesto rito non è istituzione etrusca, ma italica; e vuol provarlo coi nomi di talune città (v. supr. p. 207); quindi conchiude, non essere le antiche città italiche il risultato del lento e naturale allargarsi dei piccoli centri di abitazione, ma essere state fondate con quell'ampiezza di mura, con quel numero di porte, con quella direzione di strade, che poi conservarono in tutto il tempo della loro esistenza! Ma per stabilire un principio, così contrario a ciò che

in tutti i tempi ed in tutti i luoghi si è visto essere il naturale andamento delle cose umane, ci vuole ben altro che un passo di Festo combinato col dubbioso valore di taluni nomi di città. Così, anche secondo la tradizione, le *iustae urbes* dovevano avere tre templi dedicati a Giove, Giunone e Minerva¹⁾: stava Giove nel mezzo, Minerva alla sua dritta, e Giunone alla sinistra. Quindi ne inferisce il Nissen, a Pompei, nel tempio di Giove posto in capo al Foro, quelle tre stanzette che paiono tre celle, erano dedicate a Giove, Giunone e Minerva!

Ma lasciando queste osservazioni saltellanti, vengo ad esporre le mie idee con quello stesso ordine, secondo cui procede la trattazione dell'A. La limitazione, che è il punto intorno al quale si svolge il suo tema, non è già una istituzione meramente italica, poichè la sua origine è molto più antica, risalendo all'epoca greco-italica. Difatti i Greci orientavano anch'essi i loro templi, con due linee tirate da nord a sud, da est ad ovest; vediamo i Magno-Greci di Eraclea²⁾ misurare, delimitare e dividere il terreno, in un modo presso a poco simile a quello dei gromatici romani; e infine la più antica misura agraria era identica presso i Greci, i Romani, gli Umbri ed i Sanniti, e componevasi di cento piedi quadrati³⁾. Adunque il *templum* dei Latini è identico in origine al *τέμενος* dei Greci; ma appunto sopra questa base comune sorge una di quelle differenze, che distinguono sostanzialmente i due popoli. Perocchè l'istituzione restò, si può dire, sterile ed infeconda presso i Greci, laddove fra gli Italici non solo ebbe una applicazione ricca e svariata, ma influì anche sul carattere morale del popolo.

La prima di queste applicazioni fu fatta nell'accampamento. È nota la somiglianza tra la falange macedone e la romana antichissima⁴⁾; quindi sono, al pari del *templum* istesso, un patrimonio comune alle stirpi greco-italiche le più antiche istituzioni militari. Ma fra queste non può contarsi l'accam-

¹⁾ *Prudentes Etruscae disciplinae aiunt apud conditores Etruscarum urbium non putatas iustas urbes, in quibus non tres portae essent dedicatae et votivae, et tot templa Iovis, Iunonis, Minervae.* SERV., ad Virg. Aen. 1, 422. — *Aedibus vero sacris; quorum deorum maxime in tutela civitas videtur esse, et Iovi et Iunoni et Minervae in excelsissimo loco, unde moenium maxima pars conspiciatur, arcae distribuantur.* VITRUV., 1. 7.

²⁾ Le tavole di Eraclea, *Corp. Inscr. Gr.* tm. III, p. 706.

³⁾ *Primum agri modum fecerunt quattuor limitibus clausum, plerumque centenum pedum in utraque parte (quod Graeci plethron appellant, Osci et Umbri vorsum).* FRONTIN., de lim. p. 30.

⁴⁾ *Et quod antea phalanges similes Macedonicis, hoc postea manipulatim structa acies coepit esse.* LIVIUS, VIII, 8. — *Ἐλάσσον δὲ καὶ παρὰ Τυρρηνῶν τὴν σταδίαν μάχην φάλαγγος ἐπινόησαν.* ATHEN., lb. VI. ep. 106.

pamento, il *castrum*; avendo l'A. assai bene dimostrato, che l'accampamento al modo romano punto non si ritrova negli usi greci. E quantunque notizie e documenti sicuri avessimo solo intorno all'accampamento dei Romani, e non delle altre stirpi italiche, pure ci è buon fondamento per ritenere, che la istituzione dell'accampamento fosse comune a tutti gli Italici, i quali ne avran fissato lo schema prima che si dipartissero dalla valle del Po. Invero essendo rarissime in quella vasta pianura le prominenze, od altre accidentalità del terreno, che offrono contro i nemici un' difesa naturale, di necessità dovevano quei nuovo venuti pensare a fortificazioni e munimenti artificiali: così ebbero origine il fossato, il terrapieno, le palizzate. Tale supposizione viene indirettamente avvalorata dal fatto delle mura di legno, che in Eclano durarono fino alla guerra sociale. Queste mura in una città sannitica non antichissima, perchè sorta certamente nel tempo in cui l'uso della pietra era generale e commune, non si potrebbero altrimenti spiegare, se non per una reminiscenza e una riproduzione delle palizzate dell'antichissimo accampamento italico.

Pertanto a me non par dubbio, che lo schema di questo lo abbiano creato in comune tutte le stirpi italiche; ma non è meno certo, a mio avviso, che tale schema non sia quello di che tratta l'A.; poichè il Nissen descrive l'accampamento romano di due legioni, quale era ai buoni tempi della repubblica; ed ognuno ha potuto riconoscere, che la disposizione di esso è tanto intimamente collegata alla costituzione dello stato, che sarebbe un'assurdità il volerlo trasportare tal quale tanti secoli addietro. Avrebbe dunque il ch. Nissen dovuto indicare quali parti, quali elementi egli crede originarii nell'accampamento romano, quali le modificazioni introdotte in seguito.

Questo precisamente non l'ha fatto; ma anche più di una tale lacuna, spiace il termine di confronto, che egli trova per l'accampamento normale di due legioni; imperocchè lo riscontra col circuito delle città italiche. Il paragone potrebbe avere una base ragionevole, se l'ampiezza dell'accampamento repubblicano di Roma contenesse un dato così antico, quanto è la fondazione delle città italiche; in altri termini, per stabilire che l'accampamento di 8600 piedi sia stato il modello delle città, aventi presso a poco lo stesso circuito, bisognerebbe che l'estensione dell'antichissimo accampamento italico, si fosse precisamente conservata nell'accampamento romano. Se questo avesse avuto sempre la medesima ampiezza, ad onta del maggiore o minor numero di truppe, ciò costituirebbe senza dubbio una presunzione in favore della tesi; ma poichè è im-

possibile dimostrare, che l'esercito romuleo di 3000 fanti e 300 cavalieri, avesse avuto lo stesso accampamento di un esercito consolare composto di più legioni, segue che l'ampiezza di 8600 p. non è un tipo a cui i Romani si sono costantemente attenuti, ma un momento nello sviluppo storico delle istituzioni militari di quella repubblica; perciò niuna presunzione di remota antichità può avere per sè, e quindi non può essere un giusto termine di rapporto per lo schema delle città, che sorsero indipendentemente da esso.

(continua)

G. de Petra.

III. APPENDICE

a. Bassorilievo rappresentante Sofocle e la Musa Melpomene.

Il Welcker ripubblicando nei suoi *Alte Denkmäler* (tm. II. p. 217, tv. XI, 18) il disegno di un bassorilievo, già edito dal Raoul-Rochette (*Mon. Ined.* tm. I. p. 165), accettava la spiegazione proposta dall'archeologo francese, cercando fissare anche meglio la scena ideata dall'artista.

In una specie di tempio, chiuso da colonne e sormontato da un epistilio con triglifi dorici, siedono l'uno rimpetto all'altra un uomo ed una donna. Quegli con capelli un po' radi sulla fronte, e con barba corta ma piena, è coperto di un manto, che lasciagli nudo il braccio sinistro e parte del torace, qual è costume frequentissimo nelle statue dei filosofi e dei poeti. Lo caratterizzano però in modo deciso come poeta l'arco e il turcasso, simboli d'Apolline, che posano ai suoi piedi, ed un grifone alato, sculto per ornamento sopra un fianco della pietra su cui siede. Ma la fronte abbassata, lo sguardo volto a terra, la palma sinistra aperta, e come tirata indietro, gli danno un'espressione alquanto peritosa. Tutto altrimenti è caratterizzata la donna, che seduta sovra uno scanno, ed avviluppata in un manto, che le involge anche la testa, guarda il poeta con un occhio franco e dignitoso, che le impronta un'aria di superiorità. Fra essi poi sono due altre figure stanti, ma in dimensioni molto minori. Un fanciullo cioè figurato nudo come i Genii, il quale con le due mani regge uno scettro, cui sono sospesi una maschera tragica ed un parazonio; ed un giovanetto più adulto, che ad essa stende il braccio come per staccargliela, avente lunghi capelli che gli fluiscono giù per le spalle, e dai fianchi in giù involto in un drappo. Dietro il poeta evvi un'erma barbata ed avvolta in manto.

Così il Raoul-Rochette, come il Welcker, riconobbero nei due personaggi Omero e Penelope. Il Welcker inoltre credette, che la scena potesse pi-

- 47 ΘΡΑΚΩΝ
ΚΥ...
ΚΥΡ... e più giù
48 ΘΡ....

Sulla faccia orientale dello stesso pilastro leggesi ripetuto tre volte ed in grandi lettere

49 ΤΙ ΤΡΕΠΤΥΣ, e in caratteri minuti verso destra :

20 ΠΡΑΕ ΙΥΔΙΧΙΟ ΑΥΡΕΙ
ΜΕΔΙΧΥΣ

21 ΣΕΙΑΝΟ ΑΜΑΝΤΙΣΣΙΜΟ con altre parole illeggibili.

22 ΡΗΙΝΙΥΣ ΟΝΗΣΙΜΟ ΣΥΟ ΣΑΛΥΤΗΜ ΟΥΙ...

23 ΡΗΙΝΙΥΣ

E infine sulla faccia settentrionale :

24 FELICIA

25 CVM QVIDAM MVS

26 DVCTOR FECIT. Questa è l'epigrafe che si vede apposta ad un busto d'uomo con barba, tratteggiato col graffio.

27 AQVA

28 ΝΥΜΜΥΛΥΜ

Il pilastro che segue a sinistra presenta queste altre :

Sulla faccia ad occidente

29 AVCTVS

30 SVCCESSVS

31 FELICIO VITARE...

32 HOMO QVI...

33 COMMVNEM

34 CVRTIΥΣ

Sulla faccia a settentrione :

35 TVLLIA FILIA

FVRHIA con II in luogo di I

E sulla faccia orientale:

36 ZOSIME VA sotto cui è tratteggiata una testa d'uomo con due foglie sulla fronte, come indicazione di un serto.

E più giù in grandi lettere

37 ZOSIMVS

Questo ZOSIMVS il quale, e per trovarsi più volte ripetuto, e per averlo egli stesso manifestato (n. 4), è l'autore di tutte queste iscrizioni, non è nome nuovo in Pompei, essendosi trovato anche in una casa rimpetto alla *taberna* di M. Nonio Campano (FIORELLI, *Gior. degli Scavi* 1865. p. 2)

Infine sull'ultimo pilastro isolato leggesi :

38 ABA in grossi caratteri

39 MELLIORVM

40 AMA

Carmine Barone

II. BIBLIOGRAFIA

(Continuazione della pag. 274)

Per ciò che riguarda la città, io dissento dalle opinioni dell' A. non meno pei fatti, che pel modo come li ha coordinati e valutati. Egli dice (pg. 94): l'origine della città italica appartiene ad un'epoca, in cui la nazione già distinguevasi in varie genti, che restavano però ancora unite. — E più appresso (pg. 97): lo schema della città italica si è prodotto dopo la divisione degli Italici dagli Ellenici, ma prima che le stirpi italiche si separassero, cioè prima di occupare la penisola propriamente detta. — La idea fin qui astratta di uno schema, egli viene a concretarla e determinarla per mezzo di due elementi: l'ampiezza della città, ed il numero de' suoi abitanti. Il primo dato ho già esposto di sopra come egli arrivi a fissarlo, cioè per la preponderanza del numero delle città aventi 8600 p. incirca di perimetro, e pel riscontro che questa misura trova nell'accampamento consolare romano. Resta ad esporre e valutare il secondo elemento.

Augusta praetoria Salassorum, che aveva di circonferenza poco più di 8600 p., conteneva 3000 coloni, secondo la precisa notizia che da Strabone ci è stata trasmessa. Ma considerando che un'abitazione ai tempi di Augusto (perchè da questo imperatore venne fondata la colonia di Aosta) doveva relativamente occupare più spazio di una casa, costruita ai tempi più semplici e più rozzi dei primitivi Italici, si può senza tema di serie obiezioni riconoscere, che in un'antica città italica della stessa ampiezza di Aosta, ci fosse luogo non solo per 3000 *pedites*, ma anche per 300 *equites*, cioè precisamente per una completa legione romulea. E poichè, osserva l'A., nella fondazione delle città, il numero delle famiglie che doveva abitarla veniva certamente regolato da una istituzione religiosa, e quindi era fisso, ne deduce che tutte le città, uguali in ampiezza all'accampamento repubblicano di Roma, avessero contenuto 3300 famiglie. Così stabilisce, che le città le quali hanno in giro 8600 p., rappresentano il tipo normale della città italica, appunto perchè corrispondono per l'ampiezza all'accampamento consolare di Roma, e pel numero di famiglie ai militi della legione romulea.

Se lo schema è questo, parrebbe che esso debba trovare la più immediata e più rigorosa applicazione nella città di Roma, perchè nelle istituzioni di Roma l'A. ha rintracciati gli elementi ed i criterii per formare il suo schema. Nondimeno lo stesso Nissen riconosce, che la Roma quadrata del Palatino non ha l'ampiezza della sua città normale. E in quanto al numero dei

cittadini, se l'esercito romuleo pare che attribuisca alla Roma primitiva 3300 abitanti, d'altra parte però la divisione per tribù, curie e decurie, ed il numero dei senatori fondato su questa divisione, rendono probabile il numero di 3000, o meglio di 1000, come dirò più appresso. Ecco dunque che la prima obiezione allo schema del Nissen l'offre la stessa Roma. Però non è la sola; anzi le eccezioni sono tante, che in vista di esse è lecito domandare, se ci è mai stata una regola generale, o se ci è, come io non dubito, non sarà certamente quella indicata dall'A. Egli stesso enumera le città, che sorpassavano in ampiezza gli 8600 p., e che perciò non possono rientrare nel suo schema; ma più che di queste poche, io credo che bisogna tener conto di quelle altre, che rimanevano di gran lunga lontane dall'ampiezza voluta, perchè sono esse che costituiscono senza dubbio la immensa maggioranza.

Difatti per i Sanniti le notizie geografiche e storiche, nonchè i monumenti, si accordano a rappresentarci disseminati nelle loro montagne, abitanti in piccole ma frequenti borgate; e solo in tempi molto posteriori cominciano ad apparire riuniti in cospicue città, le quali per altro non raggiunsero mica un numero tale, da poter contenere tutta quanta la nazione; sì che questa non dismise mai completamente il suo costume di vivere *vicatim* (Liv., lb. ix. 13), per adottare in cambio la vita cittadina. Per gli Umbri la tradizione ricorda presso Plinio (*II. N. lb. III. 112*), che vennero tolte a quel popolo dai soli Etruschi trecento città; e poichè se queste fossero state vere e regolari città, è impossibile che avessero potuto raggiungere l'enorme numero di trecento, debbo ritenere, le per paghi o villaggi, non dissimili da quelli dei Sanniti. Per riguardo ai Latini è indubitato, che essi anche nel tempo che precede la fondazione di Roma, addimostano un maggior grado di coltura che le altre stirpi italiche, specialmente per lo sviluppo della vita cittadina, di cui fanno testimonianza Alba, e le trenta città della lega latina. Ma fra queste, se indubitatamente ci erano vere e grandi città, non tutte però erano tali; perchè ben considerando lo stato di quelle così dette città, che nella tradizione si rannodano alle origini di Roma, a me risulta chiaro, che in sostanza non erano poi diverse dai luoghi abitati dagli Umbri e dai Sanniti, e che meritamente chiamiamo paghi o villaggi.

Invero quando Roma veniva fondata sul Palatium, già esisteva a nord-est sulla collina del Quirinale la città di Tito Tazio, e sull'Esquilino si formavano altri centri di abitazioni, che forse avevano anche le loro arci (l'Oppio, il Cispio ed il Fagutale). Tralascio di ricordare il pago della Suburra, che sorgeva nella valle interposta fra il

Palatium, le Esquiliae ed i Colles, perchè non parmi che abbia avuto mai una vita autonoma e distinta dalla città sul Palatium. Inoltre la storia dei primi anni di Roma ricorda un'altra quantità di nomi ¹⁾, i quali al pari di quelli anzi detti, mi hanno l'aria più di paghi che di città; perocchè tutti questi luoghi abitati, stando gli uni agli altri vicinissimi, di necessità dovevano avere un territorio molto ristretto, ed in corrispondenza di questo un piccol numero di cittadini. Che se ciò a molti parrà una mera conghiettura, in conferma del mio asserto aggiungerò, che una misura positiva ed incontrastabile della importanza e della grandezza di cotale città l'abbiamo nella Roma primitiva; poichè se questa, secondo la tradizione, vinse i Ceninensi, i Crustumini e gli Antemnati, fu vinta alla sua volta dai Sabini di Tito Tazio ²⁾; e quindi un gran divario tra le forze di tutte queste città non poteva esserci, e sotto sopra l'una dovea valere quanto l'altra. Ciò premesso, è lecito ricordare quel che era la Roma quadrata di Romolo.

La tradizione che ci rappresenta costituita ed assettata in breve tempo la città di Romolo, riferisce che questi avesse fin dal principio diviso il suo popolo in tre tribù (*Ramnes, Titii, Luceres*), ciascuna tribù in dieci curie, e da ogni tribù cavati cento senatori pel suo consiglio, e mille soldati per l'esercito. Stando a questa versione della leggenda, posto che ogni curia dividevasi in dieci decurie di dieci uomini ognuna, la Roma fondata sul Palatium avrebbe avuta una popolazione di 3000 cittadini, che costituivano un esercito di 3000 uomini, fra i quali era scelto un senato di 300 padri. Ma la critica di questa tradizione di necessità conduce ad accettare un'altra versione della leggenda, cioè che in origine il popolo di Romolo non fosse altrimenti diviso in tre tribù, ma invece formasse un sol tutto; che questa unità corrispondesse precisamente alla terza parte di quello che la tradizione succennata riferisce; e che le altre due parti, cioè la seconda e la terza tribù, si siano formate con le popolazioni più anticamente aggregate alla città palatina.

Difatti se la divisione per tre tribù fosse originaria, e quindi precedesse qualunque ingrandi-

¹⁾ Caenina, Antemna, Crustumerium, Politorium, Tellene, Ficana, Corniculum, Ficulea, Cameria, Ameriola, Medullia.

²⁾ La tradizione romana, che non voleva confessare una sconfitta nei primordi della città, dice presso Tito Livio (1, 12): *sed res romana erat superior* quando intervennero le donne sabine, per far cessare la sanguinosa battaglia fra Romani e Sabini. Ma le prove abbondano (SCHWEGLER, *Roem. Gesch.* I. p. 492 3) per dimostrare, che in conseguenza di questa lotta i Romani restarono un certo tempo sottomessi ai Sabini.

mento di Roma, i Sabini di Tito Tazio ed i Latini di Alba longa dovettero venire ripartiti fra le tribù già formate; ma tale conseguenza è in contraddizione con la storia più autentica dei primi secoli di Roma, perchè questa a misura che dilatava per nuove conquiste il suo territorio, aumentava pure in corrispondenza il numero delle sue tribù. In secondo luogo, la divisione ternaria per tribù, se fatta sin dal principio, non potrebbe spiegarsi in altro modo, se non per un ordinamento politico, di cui è difficile comprendere il significato. Invece, se le tre parti costitutive della città ebbero una successione storica, e quindi se i Romani della città palatina furono rappresentati dai *Ramnes*, se i Sabini di Tito Tazio dai *Titii*, e se una terza e posteriore annessione dai *Luceres*, la divisione per tribù acquista un significato nazionale, che fondasi nella diversità delle popolazioni che costituirono la città di Roma. Infine ammettendo che le tre tribù siano nate tutte insieme, i loro nomi rimangono inesplicabili; perchè se i Sabini del Quirinale non ancora avevano alcun rapporto coi cittadini del Palatium, non può Tito Tazio esser l'eroe eponimo dei *Titii*; nè vi è ragione perchè i soli *Ramnes* vantassero per loro eponimo Romolo, quando le due altre tribù sorelle e coeve ci avevano egual dritto. È vero che se queste difficoltà scompaiono nell'altra versione della leggenda, restano però sempre i *Luceres* di oscura e problematica derivazione; ma si dee por mente, che nessuna tradizione viene a gettare un po' di lume intorno ad essi, e che al medesimo Tito Livio riescivano oscuri: *Lucerum nominis et originis causa incerta est* (XII. 13). La critica moderna (SCHWEGLER, *Röm. Gesch.* tm. I. p. 512 e sgg.) è giunta a dimostrare, come l'ipotesi più congruente e plausibile sia, che i vinti di Alba longa, collocati sul Celio, abbiano costituita la terza tribù dei *Luceres*. E così le tre tribù avrebbero non solamente un significato nazionale, ma anche regionale, per le tre distinte località che essi abitavano: i primi Romani sul Palatium, i Sabini sul Quirinale e sul Capitolino, gli Albani sul Celio (LIV., lb. I. 33). Ed in conclusione, la Roma di Romolo che restringevasi al solo Palatino, costituiva perciò una sola tribù, e non aveva che mille soli abitanti; sicchè era in sostanza un piccolo centro di abitazioni, nè maggiore nè diverso da tanti altri del Lazio stesso, del Sannio, e delle restanti regioni della penisola.

Fra mezzo a questa folla di piccoli luoghi abitati, ci erano però i maggiori centri di popolazione, le vere città, fra le quali io comprendo anche quelle che avevano 8600 p. incirca di circonferenza. Tutto ora consiste nel vedere, qual rapporto ci sia tra i maggiori e i minori centri

di popolazione, cioè se entrambe le forme, ovvero una solamente delle due sia originaria, ed esprima e rappresenti il grado di civiltà, cui la nazione raggiunse nella valle del Po.

Se le condizioni di quella società primitiva possono giudicarsi co' medesimi criterii, che ci offre la nostra società moderna, anzi tutta quanta la storia, si deve dire che la forma originaria sia unicamente quella dei pagli; poichè le grandi città non furono mai grandi sin dalla loro origine (salvo poche eccezioni di cui benissimo dà ragione la storia), ma ebbero sempre umili principii, e solo per le felici condizioni geografiche o politiche in cui si trovavano, s'innalzarono più o meno sopra il livello comune. E questo medesimo processo io ho l'intima convinzione, che abbia avuto luogo per la nazione italica. Ma poichè il Nissen afferma recisamente, che fin da principio esistessero le grandi agglomerazioni di case, perchè tali vennero fondate, stimo conveniente esaminare in modo più speciale siffatta questione.

Due ipotesi possono scaturire dagli elementi di fatto sopra indicati: 1. che le grandi città ed i pagli siano entrambi ed in egual modo originari; 2. che i soli pagli siano originari. Astrattamente, è in sé possibile una terza ipotesi, cioè che la grande città sia esclusivamente essa il tipo delle prime aggregazioni di case degli Italici, e che i pagli siano eccezioni, allontanamenti dallo schema normale. Dico che sarebbe possibile, se si vedesse il territorio italiano, all' aprirsi dei tempi storici, tutto ricoperto di grandi città; ma poichè le cose finora discorse dimostrano, che i minori centri di popolazione prevalevano immensamente per numero sui maggiori, è evidente che l'ipotesi è insostenibile, perchè avremmo una regola non solo rappresentata da pochissimi esempi, ma per di più infirmata da una immensa quantità di eccezioni. Restano adunque i soli due casi, che ho enunciati come possibili. Ed il primo di essi, appunto pel fatto della prevalenza numerica cui ora ho accennato, deve ricevere quest'altra forma che lo determina meglio: i pagli rappresentano la regola generale, e le grandi città costituiscono l'eccezione. Ma in tal genere di cose le eccezioni non sono mai cieche, infondate; vogliono ed hanno la loro ragione di esistere. Ebbene, mi affretto a dirlo, io questa ragione non la trovo. Gli Italici non potevano essere indotti da un motivo religioso a fondare grandi città, quasi che solo ad esse la protezione divina potesse toccare in sorte; perchè i piccoli luoghi abitati, come dirò più appresso, avevano anche essi la loro fondazione, e quindi la loro consacrazione religiosa. Neanche potevano esser mossi da una ragione di sicurezza militare, perchè le piccole e le grandi comuni, o erano, o potevano ugualmente esser

cinte di mura, ed avere oltre a queste anche la loro arce: esempio la piccola Roma del Palatium, che aveva il suo recinto murato, e la sua fortezza sul colle Capitolino. Finalmente rimane esclusa anche la ragione politica. Poichè la costituzione di quei tempi antichissimi essendo l'autonomia comunale, coi semplici e pochi bisogni di una società primitiva, potevano egualmente bastare a sè medesime tanto le piccole aggregazioni di cittadini, come le grandi; e il fatto stesso della indipendente loro coesistenza viene a provarlo. Però gli Italici mentre si dividevano e frazionavano in tanti piccoli centri autonomi, serbavano tra le comuni della medesima stirpe un vincolo federale: questo almeno lo ritroviamo tra Latini e Sanniti, benchè più intimo fra i primi, più largo fra i secondi. Il vincolo federale avea bisogno, per affermarsi, del luogo ove si riunivano i capi dei centri abitati, per deliberare sugli affari comuni. Ma un tal luogo era forse, o doveva essere una città? Non l'era certamente nel Lazio; perchè il luogo dove i Latini si congregavano per trattare le cose della lega, e celebrare le feste comuni, era il tempio di Giove Laziare, posto sopra una vetta del monte Albano, ben diversa dalla città di Alba longa; e dopo che venne la lega latina riorganizzata dai Tarquini, fu il bosco e la fonte di Ferentina (*lucus, caput Ferentinae*), alle radici del monte Albano presso l'odierna Marino, il luogo delle riunioni federali.

L'analogia dei Latini può rischiarare ciò che vi è d'incerto e di controverso in riguardo al centro federale dei Sanniti. Il Nissen afferma (p. 124), che la storia sannitica incomincia con la fondazione di Bovianum. Ma qui bisogna distinguere. A Boviano i secoli han rispettato gli avanzi delle mura, che cingevano l'*arx* posta sulla vetta del più alto colle, che sorga in quei dintorni; e d'altra parte gli scavi operati dodici anni dietro nel piano sottoposto a quell'arduo colle, han dimostrato che ivi, cioè ai piedi della fortezza stesse la città. Dallo stato attuale dei due monumenti, potrebbe cavar si una pruova dell'età relativamente tarda della città; perchè anche all'occhio più volgare gli edifici di questa, per lo sviluppo artistico che in essi apparisce, si addimostrano di gran lunga posteriori alle fortificazioni. Ma si può sempre opporre, che le vicende storiche, cui Boviano andò soggetto, han potuto far deperire i monumenti di carattere più arcaico, e che gli scavi, fatti in una cerchia assai ristretta, forse non han potuto ridonare alla luce gli avanzi più antichi della città. Rimane dunque per questo lato incerta o pendente la quistione. Ma se manca una prova diretta per dimostrare, che il Boviano con cui incomincia la storia sannitica sia non la città, sibbene l'*arx* che conteneva probabilmente un santuario federale,

ci è però sempre, come ho detto di sopra, l'analogia della lega latina, che costituisce una forte presunzione a favore della mia tesi.

In ogni modo a me basta aver dimostrato per esclusione, che nei primi tempi della migrazione degli Italici nella penisola, non può la fondazione di grandi città venir giustificata da niuna necessità, sia politica, sia militare, sia religiosa. Una volta esclusa la *necessità*, rimane la sola *possibilità* astratta; ma questa, lo confesso, è insufficiente per indurmi ad ammettere, che in quei tempi remotissimi vi siano stati grandi concentramenti di abitazioni; e decisamente io ammetto l'altra opinione, che la sola forma originaria dei luoghi abitati dagli Italici sia il pago. Primieramente perchè è conforme, come ho detto, al generale andamento di tutta quanta la storia, e quindi non si viene a creare per l'Italia una eccezione tanto meno verisimile, in quanto sarebbe un fatto completamente isolato. In secondo luogo, perchè con quella opinione si può benissimo conciliare e spiegare l'origine delle grandi città italiane. E in verità queste poterono raggiungere una grandezza non ordinaria, o per la riunione di vari paghi, come vediamo per Roma, o per la loro situazione opportuna ai commerci, o finalmente per una posizione politicamente favorevole. Così non credo che Alba in origine fosse un centro di abitazione, maggiore degli altri disseminati nel Lazio; ma che divenne una grande città, e quindi poté mettersi a capo della lega latina, profittando della sua vicinanza col santuario federale. In terzo luogo, perchè se improbabili sono i grandi concentramenti, mi pare altrettanto poco naturale un isolamento completo, supponendo che la popolazione si sparpagliasse e dividesse fino al punto, che ogni casa colonica, ogni famiglia stesse sola in mezzo al suo campo. Invece la via di mezzo è quella che io ritengo per la più naturale, e più assolutamente conforme alle condizioni di quelle primitive popolazioni agricole; cioè che queste si dividessero secondo le parentele in tanti consorzi gentilizi, che ciascun consorzio prendesse a coltivare un distretto territoriale, e che nel centro di questo, o nel luogo più opportuno, piantassero le loro case. Un tal luogo, appunto perchè veniva liberamente scelto, e destinato ad uno scopo di tanto rilievo, quale è la dimora perpetua di una intera gente, doveva ricevere una consacrazione religiosa; perchè nulla di importante facevasi in quei tempi primitivi, senza cercare di propiziarsi la sanzione divina.

Che se ciò regge pel periodo, che corrisponde al primo stabilirsi delle popolazioni italiane nella penisola appenninica, *a fortiori* si ha da negar la esistenza delle grandi città nel tempo, in cui la nazione occupava ancora la valle del Po. Quivi adunque non è possibile che gli Italici abbiano

creato il tipo delle loro città; invece se nell'uso di ripartirsi in piccole aggregazioni, da essi costantemente seguito, vuolsi riconoscere lo spontaneo prodotto dei loro costumi antichissimi, io dirò che in questo uso appunto stia lo schema, che gli Italici portarono seco migrando dalla valle del Po. Uno schema che niente altro aveva di fisso e di stabilmente determinato, all'infuori del rito religioso, con cui veniva consacrata la fondazione del pago; ma l'ampiezza e la forma di questo, e il numero delle famiglie che vi dimoravano, tutto potea variare secondo le circostanze. E molto meno poi ammetto, che la consacrazione religiosa, cioè che il solco di aratro condotto intorno all'area destinata per luogo di abitazione, desse a questo una immutabilità così rigida, che come si avvisa il Nissen, gli avanzi di recinti di antiche città, quali ora li vediamo, denotino esattamente i contorni seguiti nella loro fondazione. Una così esagerata stabilità è innaturale, perchè contraria al progressivo aumentarsi della popolazione. Il Nissen vuole scansare questa obbiezione ricorrendo al *ver sacrum* (pg. 160); ma le primavere sacre di cui abbiamo conoscenza, furono piuttosto inviate da una intera popolazione, che dalle singole città; e se queste veramente avessero adottata quella istituzione, per alleggerirsi degli abitanti troppo cresciuti, le notizie che potevano giungere fino a noi di primavere sacre, dovrebbero essere immensamente numerose. D'altra parte poi abbiamo l'esempio di Roma. La primitiva città, fondata sul Palatium, aveva alle radici di questo il suo *pomoerium*, che vien descritto da Tacito (*Ann.* XII. 24), ed il *mundus*, che era sempre nel mezzo della città, trovavasi in *area Apollinis* (*FEST.*, p. 258). Plutarco (*Rom.* 11) parla di un altro *mundus* presso i Comizi, che secondo ogni verosimiglianza dee riferirsi al pomerio, dilatato per la fusione coi Sabini di T. Tazio. Finalmente Servio Tullio fu autore di un altro dilatamento del pomerio, che durò fino a Silla. E quindi se Roma, almeno nei primi tempi, mutò ed allargò ripetutamente i confini del suo recinto, non so perchè le altre città dovessero avere, per i limiti entro cui furono fondate, una religione così irragionevole.

La conclusione di queste brevi osservazioni intorno all'antichissima città italica è, che le vedute del Nissen in massima parte io non posso accettarle; ma in un punto essenziale siamo però di accordo, cioè per la fondazione. Da questo elemento deriva tutta la differenza, che io sappia notare fra le prime dimore degli Italici e quelle degli Elleni. Le une e le altre erano piccole aggregazioni di case, e perciò simili in quanto all'ampiezza materiale; ma nelle fonti greche non si rinviene alcuna traccia di cerimonia religiosa, o di un qualsiasi rito, che consacrasse il cominciamento di una

città: le abitazioni si raggruppavano successivamente, ad una ad una, e senza ordine di sorta intorno alla rocca. Mentre che le tradizioni sulla nascita di Roma sono indissolubilmente connesse agli augurii ed al rito della fondazione, la quale perciò deve riguardarsi come una istituzione meramente italica, tanto più che un tal risultato trova la sua conferma nell'affinità di *urbs* con *ureus*: quindi a rigore può dirsi, che le città italiche venivano fondate, cioè consacrate da un rito religioso. È questa una prima differenza; l'altra è che nello schema della fondazione, stava implicitamente racchiusa un'applicazione del *templum*. Intorno a ciò non abbiamo testimonianze dirette, che si riferiscano ai tempi antichissimi; però qui suppliscono i monumenti. Basta gettare uno sguardo sulla parte sannitica di Pompei (spiegherò in altro luogo ciò che possono contenere di oscuro queste parole), e dalla regolarità con cui s'incrociano il decumano ed i cardini, e dal parallelismo rigoroso delle strade secondarie, ognuno resterà convinto, che la città italica conteneva una stretta applicazione del *templum*, ossia dei principii della limitazione che in questo si radicavano. A Sepino, dice un dotto viaggiatore inglese, la cosa più degna di osservazione è la regolarità nella linea delle mura e nella situazione delle quattro porte, poste ai quattro punti cardinali, ad esatta distanza l'una dall'altra, con due strade (il decumano ed il cardine) che vi mettono capo, e che s'intersecano precisamente nel centro della città. La Roma Serviana aveva per decumano la *via sacra*, che divideva le due regioni settentrionali, l'Esquilina e la Collina, dalla Palatina e dalla Suburana; cardine massimo era la via che passava nella valle tra il Palatino ed il Celio, nella direzione dell'arco di Costantino; e al punto d'intersezione del cardine col decumano era il *sacellum Streniae*.

Se l'applicazione del *templum* alla città ed allo accampamento è un portato tutto proprio della nazionalità italica, la sua origine però, come ho detto più innanzi, rimonta all'epoca italo-greca, e quindi dev'essere un elemento, una istituzione, in cui il *templum* si manifesti con una forma perfettamente comune alle due nazioni. Questa forma non può rinvenirsi altrove, che nella orientazione del tempio propriamente detto, della casa del Nume; però il determinarla con certezza non è cosa agevole. Difatti i templi greci erano tutti, meno qualche rarissima eccezione, rivolti sempre verso oriente; al contrario i templi romani, guardando chi l'una e chi l'altra parte del cielo, presentano tutte le direzioni possibili. Di questi due fatti diametralmente opposti, quale rivela meglio un carattere primitivo? Sarà originaria l'orientazione greca, come quella che si fonda sul nascere ed il tramontare del sole, due momenti che hanno un significato religioso

grandissimo? O sarà invece la varietà dell'orientazione italica, come quella che esprime il sentimento della unità e della indivisibilità della natura? Il Nissen s'attiene a questa seconda opinione, e ragionevolmente; perchè nella stessa orientazione ellenica appariscono tracce della primitiva varietà: così il tempio di Apollo a Figalia è orientato a nord, e nei casi di due templi riuniti, le immagini delle divinità guardavano punti opposti del cielo.

Si comprende, che la direzione verso oriente avesse potuto acquistare fra gli Elleni una prevalenza così decisa, perchè collegasi alla osservazione del corso del Sole, che ha una importanza pratica incontestabile. Rimane però a vedere, quali cause abbiano fatte conservare tra i Latini l'orientazione verso tutti i punti cardinali; e la ragione il Nissen la trova nella influenza degli Etruschi. Questi dividevano il cielo in quattro regioni: la prima era inchiusa fra il settentrione e l'oriente equinoziale (180°-270°), la seconda arrivava fino al mezzogiorno (270°-360°), la terza all'occidente equinoziale (360°-90°), la quarta fino al settentrione (90°-180°). Ogni regione dividevasi in quattro parti, e così tutto il cielo era diviso in 16 parti o regioni, in ognuna delle quali abitavano certe divinità. Ora una corrispondenza o un legame fra questa dottrina augurale e l'orientazione dei templi italivi, il Nissen ritiene che vi fosse certamente, in quanto che il tempio veniva orientato, cioè teneva rivolta la fronte, o l'ara del Nume, da quella parte del cielo, ove dimorava la divinità cui era consacrato. Questa corrispondenza si scorge meglio in taluni casi pratici, ammettendo un'altra osservazione dell'A., cioè che i gruppi di divinità abitanti in regioni opposte, si completassero mutuamente, la 1ª con la 9ª, la 2ª con la 10ª etc. Così *Iunonis Sospitae genius*, che è nella 9ª regione, completa *Iupiter* che con altre divinità dimora nella 1ª; *Fortuna*, *Valetudo*, *Pavor*, *Pallor*, *Manes*, che sono nella 11ª, completano *Iupiter Secundanus*, *Iovis opulentia*, *Discordia*, *Seditio*, *Pluton*, che sono nella 3ª. Però la necessità o la convenienza di ravvicinare le divinità dei gruppi opposti, non si può dimostrare sino a fondo, perchè ci riescono in gran parte oscuri i nomi degli Dei, che sappiamo aver abitato nelle singole regioni.

Ad ogni modo la sopra esposta dottrina augurale può avere la sua importanza pratica, nel caso delle orientazioni non attinenti al corso del Sole; ma quando il tempio è rivolto o dove nasce o dove tramonta il Sole, altri criterii si offrono per ricavare un'utilità pratica dallo studio dell'orientazione. È da premettere, che molti templi e pubblici edifizii sono rivolti ad oriente, ma i loro assi invece di essere paralleli, sono fin nella stessa città, nella stessa piazza divergenti. Così è degli edifizii posti sul lato orientale del Foro di Pompei; e per formarvi

una linea che soddisfacesse l'occhio, grande studio si è messo nel prolungare o altrimenti modificare le parti secondarie degli edifizii medesimi. Perchè ciò? La ragione è, che la direzione verso oriente non esprime d'ordinario un dato fisso, non indica l'oriente equinoziale, ma l'oriente di un determinato giorno dell'anno, ben sapendo gli antichi, che il Sole muta di posto ogni giorno, e che il punto oriente di ieri non sarà quello di domani. Quel determinato giorno, a cui si riferisce l'orientazione del tempio, non può esser altro che il giorno della fondazione, cioè della consacrazione: *apud Romanos nihil fuit tam solenne, quam dies consecrationis* (SERV. ad Aen. VIII. 600). A quel modo che il fondatore della città osservava con la groma il punto dell'orizzonte, ove in quel giorno spuntava il Sole, e quindi sulla linea del raggio solare che veniva indicata dalla groma, tirava il decumano (*posita auspicaliter groma, ipso forte conditore praesente, proximum vero ortum comprehenderunt, et in utramque partem limites emiserunt* HYGIN., p. 170), al modo stesso facevasi nella fondazione del tempio. Perciò la direzione dell'asse di questo, cioè del decumano, era in corrispondenza col giorno della fondazione; e quindi conosciuta quella, si può conoscere con un calcolo astronomico anche questo. D'altra parte le feste in onore di una divinità s'istituivano d'ordinario, per ricordare il giorno della fondazione di un tempio ad essa dedicato. Festo ne porge due esempi specchiatissimi: *Martias calendas matronae celebrabant, quod eo die Iunonis Lucinae aedis coli coepta erat* (p. 147); *Quinquatrus... Minervae autem dicatum eum diem existimant, quod eo die aedis eius in Aventino consecrata est* (p. 257). Onde è, che avuto dall'orientazione del tempio il giorno della sua fondazione, se in quel giorno o nei vicini il calendario pone una festa, ci è tutta la probabilità che il dio in onore di cui facevasi quella festa, fosse anche il dio al quale era stato innalzato quel tempio.

Questa è la nuova teoria dell'A. sull'orientazione degli antichi templi. Il fondamento su cui riposa è ragionevolissimo, perchè non trovo che possa oppugnarsi il presupposto che stabilisce, avere gli antichi trovato un legame fra i segni del cielo e i templi dei Numi in terra. Le speciali applicazioni, che il Nissen fa di questo principio alle antichità greche ed italiche, sono da lui dimostrate con buoni argomenti. Solo ci è, che l'utilità pratica della sua teoria rimane in un campo assai ristretto. Perchè dati gli aiuti astronomici per trovare la orientazione del tempio, supposta anche una profonda conoscenza dell'antica cronologia, per tradurre con la possibile esattezza i giorni ed i mesi nostri nei giorni e nei mesi dei calendari anteriori alla riforma iuliana, rimane sempre come *desideratum* la completa conoscenza delle feste antichissime.

Mi riserbo al venturo anno, di dare in tanti articoli distinti, l'esposizione e la critica delle osservazioni fatte dal Nissen sulla topografia e la storia di Pompei.

G. de Petra

III. APPENDICE

*Relazione ufficiale dei lavori eseguiti
dal 1 maggio a 31 dicembre 1869.*

Maggio

1. Col numero di cinquanta operai continuano i lavori nella parte orientale di questa città per la costruzione della ferrovia. Si prosegue lo sgombrò del vicolo, che trovasi ad oriente della casa del *Citarista*, partendo dal quadrivio che esso forma con l'altro che si dirama dalla via Stabiana rimpetto al piccolo Teatro, onde congiungersi con la parte già scavata del succennato primo vicolo. Non si sono raccolti oggetti. I lavori di riparazione vengono eseguiti da sei maestri muratori con altrettanti manovali.

2. Domenica.

3. Nei lavori presso l'argine, che si abbatte per la ferrovia, si è raccolto un piccolo fallo di bronzo sostenuto da un anello.

4. Nel vicolo di sopra cennato si è raccolta una fibula di bronzo col suo puntale.

5. Presso l'argine che si abbatte pel nuovo tronco di ferrovia, si sono rinvenute due monete di bronzo di modulo piccolissimo. Dagli operai addetti alla nettezza si sono ricevute sette monete di bronzo di modulo medio.

6. Festa.

7. Nel disgombrò del su indicato vicolo si è raccolto un frammento di tegolo, su cui vedesi parte di un fallo in bassorilievo.

8. 9. Festa.

10-12. Hanno avuto luogo i lavori di cavamento e di restauro, senza trovamento di oggetti.

13. Si è raccolto in ferro pochi chiodi ed altri frammenti indescrivibili.

14-15. Continuano i lavori senza essersi nulla rinvenuto.

16. Domenica.

17. Con quarantasei operai e due vagoni proseguono i cavamenti sull'argine, e lo sgombrò del vicolo vicino a questo, e si sono raccolti pochi chiodi di ferro.

18. I lavori continuano senza essersi nulla rinvenuto.

19. Si è raccolta piccola quantità di chiodi di ferro, e sette anfore di terracotta, su due delle quali veggonsi tracce di iscrizioni.

20-22. I succennati lavori vengono proseguiti senza rinvenimento di oggetti.

23. Domenica.

24-26. Il numero degli operai è stato aumentato a sessanta, e trovansi occupati pel disgombrò delle località adiacenti al Tempio di Esculapio, trasportando a spalla le terre fino al nuovo tronco di ferrovia. Oggetti non si sono rinvenuti.

27. Festa.

28-29. Procedono regolarmente i lavori su menzionati, ed oggetti non si sono raccolti.

30. Domenica.

31. Si è lavorato come nella decorsa settimana, ed oggetti non si sono rinvenuti.

Giugno

1-5. Essendosi sgombrate le località laterali al tempio di Esculapio, sonosi ripresi i cavamenti nel vicolo contiguo all'argine su cennato, col numero di sessanta operai e due vagoni. Cinque maestri muratori con altrettanti manovali vengono addetti alle riparazioni. Oggetti non si sono rinvenuti.

6. Domenica.

7-12. Con cinquantacinque operai e due vagoni si prosegue lo scavo nel vicolo indicato, senza aver nulla rinvenuto.

13. Domenica.

14-19. Lo scavo vien proseguito con cinquanta operai nel vicolo suddetto. Cinque maestri muratori con otto manovali sono addetti per la manutenzione di queste antiche fabbriche. Oggetti non se ne sono raccolti.

20. Domenica.

21-23. Prosegue lo scavo nell'anzidetto vicolo, ove sonosi principati a scoprire i ruderi delle fabbriche sottoposte. Si toglie inoltre la rimanente terra dal pavimento del Tempio di Esculapio, e dalla stanzetta contigua al medesimo. Nell'uno e nell'altro punto nulla si è raccolto.

24. Festa.

25-26. Si è lavorato come nei giorni decorsi, e nulla si è raccolto.

27. Domenica.

28. Con quarantotto operai e due vagoni continua lo scavo nel mentovato vicolo; inoltre si è interamente sgombrato il pavimento del Tempio di Esculapio e della stanzetta contigua, senza essersi nulla rinvenuto.

29. Festa.

30. Si è lavorato come nei giorni decorsi, e nulla si è raccolto.

Luglio

1. Nell'isola a mezzogiorno di quella detta del *Citarista*, e propriamente nel lato orientale, dopo il quadrivio formato dall'incontro dei due vicoli, che radono i lati orientale e meridionale della casa del *Citarista*, in una località che sembra una bottega, si è rinvenuto all'altezza di circa tre metri dal suo-